

WP3: T3.5

Manuel pédagogique destiné aux formateurs en matière de violence domestique

Formation des professionnels de première ligne dans
les secteurs de la police, de la justice, de la
médecine et du social

improve

Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence
by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations

Sommaire

Liste des abréviations	3
Préface	4
1. Introduction	5
1.1 Contexte	5
1.2 Que trouve-t-on dans ce manuel?	5
2. Cadre de formation	6
2.1 Aperçu général de la plateforme de formation IMPROVE	6
2.1.1 En bref : informations générales pour les formateurs (formation des formateurs)	6
2.2 Rôle des formateurs	9
2.3 Groupes cibles.....	10
2.4 Objectifs spécifiques de la formation sur la violence domestique.....	12
2.5 Durée de la formation	14
3. Structure de la plateforme de formation	15
3.1 Aperçu général	15
3.2 Cibler des aptitudes, capacités et compétences spécifiques.....	18
4. Approches méthodologiques	19
4.1 La violence domestique comme thème d'enseignement	19
4.2 Exigences en matière de formation.....	21
4.3 Formats et méthodes de formation	22
4.4 Supports de formation et outils didactiques	26
4.5. Jeux de rôle	27
4.5.1 Directives générales.....	27
4.5.2 Exemples de	29
5. Évaluation de la formation	30
6. Autres manuels de formation	32
7. Annexes.....	33
Annexe 7.1 Comment créer un environnement sûr pour les formations.....	33
Annexe 7.2 Avantages, applications et exigences des différentes méthodes de formation	35
Annexe 7.3 Exemple générique de jeu de rôle sur la collaboration intersectorielle.....	38
Annexe 7.4 Évaluations de la formation.....	41
Annexe 7.4.1 Questionnaire préalable à la formation.....	41
Annexe 7.4.2 Évaluation post-formation.....	43
Annexe 7.4.3 Enquête sur la mémorisation du contenu de la formation (facultatif)	46
Annexe 7.5 Liste de contrôle pour la préparation de la formation sur la violence domestique.....	48

Liste des abréviations

DV	Violence domestique
IMPROVE	Améliorer l'accès aux services pour les victimes de violence domestique en accélérant le changement dans les organisations d'intervention de première ligne
ASKABI	Asociación Askabide Liberación
CNRS	Centre national de la recherche scientifique
DHPol	Université allemande de police
FORESEE	Foresee Kutatocsoport Nonprofit Kozhasznu Kft
MAI-PSP	Ministère de l'Administration intérieure (PSP/ISCPSI)
MININT	Ministère de l'Intérieur
PLV	Police locale de Valence
POLAMK	École supérieure de police
SIG	S.I.G.N.A.L. e.V. – Intervention dans le domaine de la santé contre la violence domestique et sexuelle
THL	Terveiden ja hyvinvoinnin lait
UDEUSTO	Université de l'Église de Deusto Entité religieuse
VICESSE	Centre viennois pour la sécurité sociale – Vicesse, Wiener Zentrum für Sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung
WWU	(Université Westfälische Wilhelms) de Münster

Préface

Des recherches antérieures ont révélé que, dans certains pays, des thèmes tels que la prévention, la détection et l'intervention en matière de violence domestique n'ont jusqu'à présent été que rarement abordés dans les formations, et leur évaluation l'a été encore moins. Or, des connaissances approfondies dans ce domaine sont particulièrement importantes pour les professionnels qui sont en contact avec des victimes de violence domestique. L'objectif de ce manuel de formation est donc d'aider les formateurs dans les domaines de l'application de la loi, des soins de santé, du travail social et de la justice à utiliser ces supports de formation pratiques, scientifiquement fondés et évalués, qui sont disponibles sur la [plateforme de formation IMPROVE sur la violence domestique](#).

Cette plateforme est une ressource destinée aux formateurs qui enseignent la violence domestique. Elle est adaptée à leurs besoins afin de compléter leurs formations ou d'évaluer les connaissances acquises à l'issue des sessions de formation à l'aide des supports et des outils de la [plateforme de formation IMPROVE sur la violence domestique](#). Les formateurs ont la possibilité de choisir parmi une large gamme de supports au sein de chaque module, certains contenus étant obligatoires afin de garantir une compréhension fondamentale commune. **À l'exception de deux modules d'auto-apprentissage clairement désignés, la plateforme n'est pas conçue pour être un outil d'auto-apprentissage autonome pour les apprenants.**

Ce manuel sert de **guide pédagogique et** explique en sept chapitres comment les informations, les supports de formation et les outils fournis par la plateforme de formation IMPROVE sur la violence domestique peuvent être utilisés par les formateurs. **Pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine de la formation, la participation à un cours de formation des formateurs est néanmoins fortement recommandée.**

En tant que responsable du WP3 d'IMPROVE, j'ai le plaisir de partager avec vous ce manuel **pédagogique**.

Cordialement,

A handwritten signature in black ink, reading 'Bettina Pfeleiderer'.

Prof. Bettina Pfeleiderer PhD MD
Université de Münster, Allemagne

1. Introduction

1.1 Contexte

Au cours de la dernière décennie, l'Europe a fait d'énormes progrès en matière de prévention, de détection et d'intervention dans les cas de violence domestique. Plusieurs États membres de l'Union européenne ont mis en place des mesures et des législations pour lutter contre ce fléau. Néanmoins, la violence domestique reste l'un des plus grands défis auxquels la société européenne est confrontée. Les professionnels confrontés à la violence domestique comprennent les intervenants de première ligne : les forces de l'ordre, le secteur de la santé, les travailleurs sociaux et le monde judiciaire. Cependant, ces derniers manquent souvent de connaissances et de confiance pour savoir comment réagir et reconnaître la violence domestique, en comprendre l'impact ou réagir de manière adéquate dans de telles situations et fournir un soutien adapté aux besoins.

Il est urgent d'apporter un meilleur soutien aux victimes de violence domestique. Cela peut se faire en mettant en place des mesures adaptées et **en dispensant une formation continue aux professionnels**. Le [projet européen IMPROVE](#) (*Améliorer l'accès aux services pour les victimes de violence domestique en accélérant le changement dans les organisations de première ligne*) a comblé les lacunes en matière de formation en développant de nouveaux supports de formation et des boîtes à outils pour la [plateforme de formation IMPROVE sur la violence domestique](#).

Les informations contenues dans ce manuel sur la manière de former les premiers intervenants en matière de violence domestique est une autre contribution essentielle du projet, fruit de la collaboration de nos partenaires autrichiens, finlandais, français, allemands, hongrois, espagnols et portugais. Le manuel s'appuie sur les supports de formation élaborés dans le cadre du projet européen [IMPRODOVA](#) (Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence, Améliorer les réponses de première ligne à la violence domestique à fort impact), et les développe davantage grâce à des recherches supplémentaires menées par le consortium IMPROVE. Les partenaires IMPROVE (ASKABI, CNRS, DHPol, FORESEE, MAI-PSP, MININT, PLV, POLAMK, SIG, THL, UDEUSTO, VICESSE, WWU) ont traduit les supports de formation, en adaptant leur contenu au contexte national finlandais, français, allemand, autrichien, hongrois, portugais et espagnol. En outre, les partenaires ont testé et évalué les supports lors de sessions de formation dans les sept pays partenaires. Sur la base de ces résultats, les supports de formation ont fait l'objet d'une révision supplémentaire, d'abord en anglais, puis dans les sept langues du projet (voir [D3.3](#)).

1.2 Que trouve-t-on dans le manuel ?

Dans ce manuel, les formateurs trouveront un résumé des contenus de formation disponibles sur la [plateforme de formation IMPROVE sur la violence domestique](#). Outre les connaissances nécessaires pour mettre en place des cours de formation à l'aide du matériel IMPROVE, **il met également en évidence les compétences relationnelles qui sont essentielles pour former divers groupes de parties prenantes dans le contexte de la violence domestique**. Ces compétences comprennent la capacité à écouter, à fournir des commentaires constructifs, à tenir compte des préjugés et des traumatismes potentiels des participants à la formation, à communiquer avec une compétence interculturelle, à reconnaître et à être sensible aux stéréotypes possibles, à s'engager de manière réfléchie et à être conscient de ses propres préjugés et traumatismes, afin de préparer la formation de la meilleure façon possible, en prenant soin à la fois des participants et de soi-même.

2. Cadre de formation

2.1 Présentation générale de la plateforme de formation IMPROVE

La plateforme de formation IMPROVE a une **structure modulaire et sectorielle**, ce qui signifie qu'elle est divisée en différents modules et sections, couvrant différents aspects de la violence domestique et tenant compte des besoins spécifiques des différents groupes cibles dans différents pays. Le contenu et les supports des modules de formation peuvent être combinés de multiples façons.

Les objectifs généraux de la plateforme de formation IMPROVE sont les suivants :

- ✓ Fournir aux formateurs un aperçu des thèmes pertinents liés à la violence domestique.
- ✓ Fournir aux formateurs des informations sur les services d'aide disponibles au niveau national.
- ✓ Fournir aux formateurs du matériel de formation de sensibilisation destiné aux étudiants, aux praticiens et aux gestionnaires.
- ✓ Fournir aux formateurs des mesures visant à améliorer la réponse professionnelle à la violence domestique.
- ✓ Fournir aux formateurs des méthodes d'enseignement et des exercices adaptés aux parties prenantes.
- ✓ Fournir aux formateurs les informations nécessaires sur la manière de dispenser des formations à l'aide des outils et du matériel IMPROVE.

Dans ce chapitre 2, nous aborderons tout d'abord les **aspects clés de l'animation de la formation afin d'illustrer comment les formateurs peuvent concevoir des formations efficaces dans le contexte spécifique de la violence domestique**. Nous aborderons le rôle des formateurs, les groupes cibles possibles, les objectifs de la formation et les différents facteurs qui influencent la durée des formations.

Parallèlement, nous proposons un bref aperçu de la « **formation des formateurs** » pour ceux qui découvrent l'**animation de formations** ([voir 2.1.1](#)). Il fournit un contexte pour les conseils beaucoup plus spécifiques qui suivent sur la manière d'aborder les facteurs clés dans la formation sur la violence domestique. Ces notes supplémentaires **ne remplacent pas une formation formelle des formateurs**, que nous recommandons vivement afin de garantir des sessions de haute qualité, interactives et adaptées au public.

2.1.1 En bref : informations générales pour les formateurs (formation des formateurs)

Environnement d'apprentissage sûr et favorable :

Créez un cadre dans lequel les participants peuvent exprimer leurs sentiments, leurs doutes ou leurs frustrations sans craindre d'être jugés ou de subir des représailles. Un tel environnement permet aux participants de gérer leurs émotions et d'acquérir

les connaissances et les compétences nécessaires pour adopter les changements d'attitude et de comportement souhaités, ce qui est particulièrement important dans le contexte sensible de la formation sur la violence domestique. [L'annexe 7.1](#) résume les éléments clés **pour créer et maintenir un environnement d'apprentissage sûr**. Ces règles peuvent être fixées à l'avance par le formateur ou convenues avec les participants au début de la formation. La confidentialité (« ce qui est dit ici reste ici ») est essentielle et non négociable. Il peut également être utile de convenir **d'un signal pour indiquer quand des pauses sont nécessaires**, en soulignant que les processus d'apprentissage nécessitent du temps et de l'espace pour être efficaces. D'autres règles utiles consistent à respecter la diversité des points de vue, à éviter les jugements de valeur et à permettre à chacun de choisir de s'exprimer ou de garder le silence lorsqu'il le juge approprié.

Le rôle du formateur

Les formateurs doivent utiliser leur expertise et leurs compétences pédagogiques pour guider l'apprentissage, en incarnant le comportement positif qu'ils souhaitent transmettre ([voir chapitre 2.2](#)).

Faciliter des formations efficaces

Une facilitation réussie nécessite une combinaison de compétences en communication, de connaissances des méthodes de formation et de compréhension des méthodes à choisir pour **des objectifs** spécifiques (voir [annexe 7.2](#) pour plus d'informations), **des groupes cibles** ([voir chapitre 2.3](#)) ainsi qu'une grande compétence en gestion du temps pour suivre efficacement le processus. Lorsque vous travaillez en tandem avec un autre formateur, pratiquez une co-facilitation efficace en planifiant les transferts, en modélisant la collaboration et en vous apportant un soutien mutuel lors de dynamiques de groupe difficiles.

Formats de formation

Les formats de formation **désignent les différentes manières dont le contenu de la formation peut être dispensé ou expérimenté**. Les formations, ateliers, séminaires et conférences sont les formats les plus couramment utilisés. Leurs caractéristiques, leurs exigences et des exemples sont présentés dans **le tableau 4**.

Tous les formats peuvent être proposés à un niveau introductif, afin de fournir des connaissances sur un thème complexe ou même de se concentrer sur des aspects (très) spécifiques. Ces formats peuvent en outre varier en fonction de la composition du groupe (homogène ou hétérogène) et de l'environnement d'apprentissage (hors ligne, en ligne, hybride) et présentent tous des avantages et des inconvénients. Voir le tableau 5 pour un aperçu des avantages et des inconvénients.

Exigences pour la mise en œuvre de la formation

La réussite de la mise en œuvre des formations dépend de divers facteurs liés aux participants, au contenu, à la gestion du temps et aux ressources. Veuillez donc adapter le format en conséquence :

- **Groupe cible** : le contenu et les méthodes de formation doivent être adaptés au parcours professionnel des participants (par exemple, phase d'études, poste), à leurs habitudes d'apprentissage et de travail, à la description de leur travail et à leurs responsabilités, à leur compréhension de leur rôle, à leurs connaissances préalables, à leurs motivations, à leurs attentes, à leurs intérêts et à leurs valeurs. La terminologie doit être adaptée au

langage familier du groupe, en particulier si les participants proviennent d'organisations ou de contextes spécifiques (voir plus d'informations au [chapitre 2.3](#) sur les groupes cibles).

- **Composition du groupe : la formation peut être dispensée au niveau institutionnel avec des participants issus d'organisations identiques ou différentes**, en interne ou en externe, et dans des groupes homogènes ou hétérogènes, chacun présentant des avantages et des inconvénients (voir également [le chapitre 2.4](#), tableau 2). **Les groupes multiprofessionnels peuvent faciliter le transfert d'informations et améliorer la coopération**, mais ils nécessitent plus de temps et d'échanges en raison des conceptions et définitions variables de la violence domestique, des niveaux de connaissances différents et des rôles et limites divers des participants dans le cadre de leur profession, dont les autres stagiaires ne sont souvent pas pleinement conscients. Pour les formateurs, il est essentiel d'établir un terrain d'entente et une compréhension commune, et de traiter les dynamiques de groupe potentiellement difficiles. Les groupes homogènes sont plus faciles à gérer pour les formateurs, mais il faut veiller à ce que tous les participants se sentent en sécurité pour s'engager. Lorsque les participants proviennent de niveaux hiérarchiques, d'expériences pratiques ou de niveaux d'éducation différents, le formateur doit encourager tous les participants à partager leurs expériences et leurs réflexions de manière égale, en évitant tout jugement ou domination. Un encouragement positif peut également être bénéfique pour former des groupes interdisciplinaires afin d'élargir leur compréhension des différentes perspectives et domaines de responsabilité.
- **Calendrier : la planification du temps doit tenir compte de la taille du groupe (idéalement moins de 15 personnes)** et du contexte afin de prévoir suffisamment de temps pour les discussions et les activités. L'alternance entre phases réceptives (apports) et phases actives (discussions de groupe, exercices individuels et collectifs) favorise l'engagement et la compréhension ([voir chapitre 2.5](#)). **Les formats peuvent varier en fonction de la répartition du temps de formation** (une seule formation ou plusieurs journées de formation avec ou sans intervalles entre elles). Si les sessions de formation s'étendent sur une longue période, il est conseillé de prévoir suffisamment de temps pour que les participants puissent récapituler et partager leurs expériences au début de la journée de formation suivante. Vous pouvez également utiliser le temps entre les sessions pour faciliter le transfert des connaissances vers la pratique. Cela peut inclure des tâches de réflexion, le partage de nouvelles expériences avec un partenaire de responsabilité à intervalles réguliers ou des discussions de groupe via des plateformes d'apprentissage telles que Moodle.
- **Instructions et transparence** : les participants doivent être clairement informés de l'ordre du jour, des objectifs et de la pertinence du contenu de la formation avant et pendant celle-ci. Des instructions écrites pour les exercices facilitent la participation.

Équipement et matériel de formation

Un équipement spatial et multimédia approprié est essentiel pour créer un environnement d'apprentissage confortable et efficace. Les formateurs ont généralement besoin :

- D'un plan de formation avec des objectifs, du contenu et d'un calendrier
- Une liste des participants
- Des documents contenant les instructions écrites pour les exercices et les réflexions
- Des fiches d'information adaptées au niveau d'études et à l'expérience professionnelle des participants ; celles-ci doivent être utilisées activement pendant la formation
- Des diapositives pour chaque module, adaptables selon les besoins
- Tableau à feuilles mobiles, stylos et autres matériels nécessaires

- Équipement nécessaire pour la présentation : ordinateur portable, projecteur, écran et haut-parleurs externes si nécessaire
- Questionnaires ou formulaires de commentaires (voir annexes [7.4.1](#), [7.4.2](#), [7.4.3](#))

Évaluation

Il est important **d'évaluer si la formation atteint ses objectifs** et si elle a un impact positif sur les participants. Les commentaires des participants doivent être pris en compte dans les futures sessions de formation afin d'améliorer continuellement la qualité et l'efficacité de la formation (voir [le chapitre 5](#) et [l'annexe 7.4](#) pour un questionnaire pouvant être utilisé pour évaluer la formation).

Travail sous contrat

Si la formation a été demandée par une organisation, elle doit être conçue en étroite collaboration entre l'organisation et le formateur.

Liste de contrôle : une liste de contrôle pour la préparation d'une formation sur la violence domestique est disponible à [l'annexe 7.5](#)

2.2 Rôle des formateurs

L'objectif principal des formateurs est d'apprendre aux responsables, aux praticiens, aux étudiants et aux autres formateurs à reconnaître la violence domestique et à y répondre de manière adéquate afin d'apporter le meilleur soutien possible aux victimes.

Afin d'accompagner efficacement les personnes formées, les formateurs doivent :

- ✓ **adapter la formation au groupe cible**, en tenant compte de leurs connaissances préalables, de leurs besoins, de leurs rôles spécifiques, de leur description de poste et de leurs responsabilités dans le contexte de la violence domestique, de la taille du groupe, de la durée de la formation, des habitudes et des préférences d'apprentissage lors de l'élaboration d'un concept de formation méthodologique diversifié.
- ✓ **créer un environnement d'apprentissage sûr**, en particulier compte tenu du caractère sensible des sujets liés à la violence domestique ; les formateurs doivent savoir comment réagir face à des participants qui révèlent leur propre expérience de la violence domestique.
- ✓ **adopter un comportement professionnel**, notamment en communiquant de manière respectueuse et en maîtrisant leurs émotions.
- ✓ **faciliter l'apprentissage** en guidant les stagiaires à travers la structure de la formation, les concepts clés, les discussions et les réflexions.
- ✓ **Être sensible aux différences culturelles** dans leurs formations.
- ✓ **surveiller la dynamique de groupe** et adapter les méthodes si nécessaire pour favoriser l'apprentissage et la sécurité.
- ✓ **Favoriser le dialogue et les échanges** entre les participants.
- ✓ **Promouvoir l'empathie** et la compréhension tenant compte des traumatismes dans les discussions et les exercices.

- ✓ **Encourager la conscience de soi** et la réflexion critique, par exemple sur les préjugés, les stéréotypes, les attitudes professionnelles, les soins personnels et la culture de l'erreur professionnelle.
- ✓ **présenter et discuter des outils**, des méthodes et des cadres permettant d'améliorer la réponse à la violence domestique.
- ✓ **Soutenir le développement de compétences pratiques**, telles que l'évaluation des cas, la communication et l'orientation.
- ✓ **Évaluer la formation** afin d'en garantir la qualité.
- ✓ **Pour garantir l'efficacité de la formation**, il est conseillé de faire appel à un formateur ayant une expertise dans le secteur concerné et dans la protection contre la violence (de préférence avec une formation en psychologie).

2.3 Groupes cibles

Le matériel de formation s'adresse aux formateurs qui dispensent des formations à des étudiants et à des praticiens issus de divers horizons professionnels, notamment le **secteur**

policier, le secteur de la santé (par exemple, médecins, infirmières, sage-femmes, dentistes, psychologues et psychiatres), le **secteur social, y compris le secteur de l'éducation** (par exemple, professionnels de la famille et de la petite enfance, médiateurs, enseignants et travailleurs sociaux (scolaires) et le **secteur judiciaire** (par exemple, procureurs et juges). En outre, le matériel de formation convient à la formation d'autres groupes professionnels qui sont régulièrement en contact avec des victimes de violence domestique, que ce soit dans la phase d'identification, d'évaluation et de réponse aux cas de violence domestique, en particulier les victimes vulnérables et défavorisées qui ont accès aux services d'aide aux victimes de violence domestique.

Afin de garantir l'efficacité de la formation, il est conseillé de faire appel à un tandem de formateurs possédant une expertise dans le secteur concerné et en matière de protection contre la violence (de préférence avec une formation en psychologie).

Il est essentiel de bien comprendre le parcours professionnel et les tâches des participants afin d'adapter la formation au groupe cible spécifique, garantissant ainsi une approche complète et bien fondée. **Les groupes cibles** pour lesquels **le matériel de formation IMPROVE** a été conçu sont décrits plus en détail dans **le tableau 1**, tandis que **les objectifs** qui peuvent être abordés avec ces groupes cibles sont énumérés **dans le tableau 2**.

La plupart des exercices et des informations fournis sur la plateforme de formation sont conçus pour des participants ayant un niveau d'éducation formelle élevé. Les formateurs peuvent donc avoir besoin d'adapter le contenu de la formation à leur groupe cible spécifique en termes de terminologie et de langage.

*Tableau 1: Description des groupes cibles qui devraient être formés à l'aide du matériel de formation IMPROVE. * La liste n'est pas exhaustive.*

Catégorie	Groupes cibles*	Pertinence de la formation
Cadres	Secteur policier : <ul style="list-style-type: none"> • Tous les responsables d'unités 	<ul style="list-style-type: none"> • Veiller à la mise en œuvre efficace des politiques et

	<p>Secteur de la santé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Services administratifs cliniques 	<p>procédures relatives à la violence domestique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superviser les programmes de formation • Garantir des effectifs et des ressources adéquats • Promouvoir une culture de responsabilité et de soutien pour les intervenants de première ligne
Praticiens	<p>Secteur policier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Policiers et gendarmes de terrain <p>Santé:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecins • Infirmières • Sages-femmes • Dentistes • Psychiatres, psychologues et psychothérapeutes • Pharmaciens <p>Secteur social/éducatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professionnels de la famille et de la petite enfance • Médiateurs • Enseignants • Par exemple, travailleurs sociaux (scolaires) <p>Secteur judiciaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procureurs • Avocats • Juges 	<ul style="list-style-type: none"> • Souvent le premier point de contact pour les victimes • Ils interagissent avec les victimes dans les hôpitaux, les refuges, les centres de consultation, les organisations communautaires et beaucoup d'entre eux sont intrinsèquement motivés à bien faire leur travail.
Étudiants	<p>Secteur policier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élèves policiers et gendarmes <p>Secteur de la santé: par exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étudiants en médecine • Étudiants en médecine dentaire • Étudiants en pharmacie • Étudiants en obstétrique et en soins infirmiers <p>Secteur social/éducatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étudiants en travail social • Enseignants <p>Secteur judiciaire :</p>	<p>Prochaine génération de professionnels qui traiteront les cas de violence domestique</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Étudiants en droit 	
Formateurs	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes intéressées issues de domaines connexes • Idéalement, expérience pratique dans le secteur concerné ou formation à la protection contre la violence 	Programme de formation des formateurs : ils auront l'expérience et l'expertise nécessaires pour former des cadres, des praticiens, des étudiants et des formateurs

2.4 Objectifs spécifiques de la formation sur la violence domestique

Cette section présente les objectifs les plus importants de la formation sur la violence domestique, structurés par groupes cibles pouvant être abordés avec le matériel de la plateforme de formation IMPROVE. Cette section souligne également le rôle clé des formateurs et les tâches qu'ils doivent accomplir pour garantir la réalisation de ces objectifs. Une animation réussie nécessite une combinaison de compétences en communication, de connaissances sur la violence domestique et de méthodes de formation et, dans certains cas, une formation formelle de formateur.

Tableau 2 : Description des objectifs de la formation répartis par groupe cible.

** La liste n'est pas exhaustive.*

Catégorie	Objectifs de la formation*
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance de l'ampleur et des effets de la violence domestique • Connaissance des stratégies d'intervention en matière de violence domestique (modèles de bonnes pratiques) • Connaissances sur les conditions préalables importantes pour une intervention réussie • Connaissance de l'approche tenant compte des traumatismes et centrée sur la victime • Connaissances sur la coopération intersectorielle efficace • Connaissances sur l'évaluation des mesures d'intervention • Connaissances sur le soutien et la formation des professionnels
Praticiens	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissances sur les signes et symptômes de la violence domestique • Connaissances sur la manière de réagir de manière efficace et sensible • Connaissances sur les systèmes de soutien, l'importance des orientations et les mesures de sécurité • Connaissances sur les questions juridiques/éthiques (par exemple, signalement, confidentialité, lois de protection,

	<p>documentation conforme à la loi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aperçu de la collaboration intersectorielle fondée sur des données probantes • Connaissance de l'importance de la réflexion et des soins personnels
Étudiants	<ul style="list-style-type: none"> • Être conscient de la violence domestique par opposition aux relations saines • Comprendre son impact sur les individus, les familles et les communautés • Savoir ce qui peut être fait pour reconnaître, réagir et prévenir la violence domestique
Formateurs	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser et éduquer sur la violence domestique • Connaître la dynamique, les signes et les symptômes • Comprendre la portée et l'impact • Connaître l'approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes • Savoir comment lutter efficacement contre la violence domestique • Connaître les meilleures pratiques, la collaboration intersectorielle et l'innovation • Connaître les supports de formation et les exercices • Savoir comment traiter les participants affectés • Savoir comment suivre et évaluer les formations.

Les formateurs jouent un rôle clé dans la réalisation des objectifs :

- ✓ Sensibiliser et éduquer.
- ✓ **Offrir des occasions** de partager des expériences professionnelles en matière de violence domestique.
- ✓ **Promouvoir** une approche tenant compte des traumatismes et centrée sur les victimes.
- ✓ **Surveiller et évaluer** l'efficacité.
- ✓ **Promouvoir les meilleures pratiques** et l'innovation.
- ✓ **Présenter comment travailler en collaboration** et coordonner les efforts avec d'autres professionnels et les acteurs communautaires, tels que les policiers, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les professionnels du droit, afin de lutter efficacement contre la violence domestique.
- ✓ **Préciser** que les premiers intervenants ne peuvent pas être tenus de répondre seuls à tous les aspects liés aux cas de violence ; la coopération intersectorielle est essentielle.
- ✓ **Améliorer la cohérence** et la qualité des interventions de formation.

Afin d'atteindre les objectifs spécifiques suivants, les tâches des formateurs seront décrites en conséquence.

Comprendre la dynamique de la violence domestique

- ✓ Présenter les définitions et les formes de violence domestique.
- ✓ Fournir des informations sur la dynamique, y compris les facteurs de risque et de protection de la violence domestique.

Reconnaître les signes et les symptômes de la violence domestique

- ✓ Présenter les signes et les conséquences de la violence domestique, y compris les abus physiques, émotionnels et psychologiques.

Comprendre l'impact de la violence domestique

- ✓ Partager les effets physiques et psychologiques potentiels à court et à long terme de la violence domestique sur les victimes, leurs enfants et le système familial.

Réagir à la violence domestique

- ✓ Fournir des informations sur la manière de réagir à la divulgation d'un cas de violence domestique avec sensibilité et empathie, tout en respectant les directives éthiques et juridiques.
- ✓ Développer les compétences et ainsi renforcer la confiance des stagiaires pour identifier la violence domestique ou réagir face à des cas de violence domestique.

Fournir un soutien et des orientations

- ✓ Présenter les services d'aide disponibles pour aider les victimes de violence domestique.
- ✓ Sensibiliser les stagiaires à leurs responsabilités, leurs tâches, leurs possibilités et leurs limites.
- ✓ Fournir des informations sur la manière de gérer les situations difficiles, la pertinence des soins tenant compte des traumatismes et l'importance de prendre soin de soi.

Prévenir de futurs incidents

- ✓ Présenter des stratégies de prévention, telles que l'intervention précoce, l'éducation et la défense des droits, y compris l'évaluation des risques, la planification de la sécurité, le conseil, l'aide juridique et financière, et d'autres ressources pertinentes.

Favoriser la compétence en matière de diversité

- ✓ Partager des informations sur la manière de travailler avec des victimes de violence domestique issues de milieux et de cultures divers, en reconnaissant et en respectant leurs expériences et leurs perspectives uniques.

2.5 Durée de la formation

Le matériel pédagogique de la [plateforme de formation IMPROVE](#) sur la violence domestique comprend dix modules. Ce contenu peut être adapté de manière flexible : les formateurs peuvent décider d'utiliser l'intégralité du contenu d'un module ou seulement certaines parties, d'ajuster la durée de la formation en choisissant des modules, des thèmes ou des exercices spécifiques, ainsi que l'ordre dans lequel ils sont dispensés.

La taille du groupe, entre autres facteurs, **influence la durée des formations**. L'expérience va montré que la formation sur la violence domestique devrait idéalement être dispensée à des groupes de 10 à 16 participants (Juszczuk, Sondern & Pfleiderer 2022)¹⁾ Les recherches bibliographiques et les expériences tirées d'autres formations suggèrent que les formations sur la violence domestique destinées aux professionnels devraient idéalement durer deux jours (Juszczuk, Sondern & Pfleiderer 2022). **On peut supposer que ces deux jours ne sont pas réalisables dans leur intégralité dans de nombreux contextes. Il est donc possible de proposer la formation sous la forme d'un cours fractionné sur deux jours sur une période plus longue**, en formations fractionnées d'une demi-journée ou même plus courtes, en fonction des besoins et de la disponibilité des stagiaires. La durée minimale recommandée pour la formation est de deux heures. **Dans ce cas, l'objectif principal de la formation est de sensibiliser les participants.**

3. Structure de la plateforme de formation

3.1 Aperçu général

[La plateforme de formation IMPROVE](https://training.improdo.va.eu/fr/) sur la violence domestique est disponible **en ligne** et dispose d'un lien séparé pour y accéder directement: <https://training.improdo.va.eu/fr/>. Aucune inscription n'est nécessaire et l'utilisation de la plateforme de formation est gratuite.

La plateforme de formation est composée comme suit :

Modules de formation: le contenu de la formation est structuré en dix modules détaillés traitant de différents aspects de la violence domestique. Au début de chaque module, un aperçu avec des sous-chapitres hyperliés facilite la navigation, suivi de la spécification du groupe cible.

Introductions aux modules: les introductions aux modules fournissent un aperçu concis du module avec des hyperliens vers ses aspects les plus importants.

Objectifs des modules: l'introduction de chaque module est suivie des objectifs correspondants. Ces objectifs aident les formateurs à se concentrer sur les messages clés de la formation et à clarifier ce qu'ils souhaitent atteindre à travers chaque session de formation et chaque exercice.

Contenu du module: dans la partie principale, chaque module propose un texte continu bien structuré qui intègre divers supports de formation.

Supports de formation:

- **Supports de formation liés aux modules:** chacun des dix modules de formation détaillés contient divers supports et outils didactiques, tels que des graphiques (interactifs), des organigrammes, des scénarios (interactifs), des vidéos, des quiz, des

¹ Juszczuk, P., Sondern, L., & Pfleiderer, B. (2022). Introduction et évaluation d'un cours clinique obligatoire sur la violence domestique. *GMS Journal for Medical Education*, 39(5):Doc56. <https://doi.org/10.3205/zma001577>

tableaux et des fiches d'information. Ces outils ont été conçus en fonction des thèmes clés abordés dans chaque module de la plateforme de formation. Leur objectif est de créer des opportunités d'apprentissage interactif (**voir tableau 3**). Ces supports peuvent être téléchargés à partir des modules, mais ils sont également fournis dans un format clair, sans texte d'accompagnement, dans les sections distinctes consacrées aux supports de formation. Les outils de formation sont spécifiques à chaque secteur : ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#)).

- **Référentiel de supports de formation:** chaque référentiel est spécifique à un secteur ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#); **voir tableau 3**). Vous y trouverez **des exemples de présentations pour des sessions de 45 ou 90 minutes**, ainsi que les supports figurant dans les [annexes](#) de ce manuel, que vous pouvez télécharger et adapter à vos besoins. Chaque secteur dispose de son propre référentiel, mais tous ont la même structure :
 - *Recueil de concepts de formation, de diapositives et de matériel supplémentaire pour les formateurs :*
 - Concepts de formation et ateliers
 - Collections de diapositives
 - Matériel d'aide pour les formateurs (identique pour tous les secteurs)
 - Enquêtes pour l'évaluation des formations (identiques pour tous les secteurs)
 - *Selon le secteur, d'autres documents supplémentaires peuvent être disponibles.*

Les modules suivants sont proposés sur la plateforme de formation:

- Module 1 : Formes et dynamique de la violence domestique
- Module 2 : Indicateurs de violence domestique
- Module 3 : Communication dans les cas de violence domestique
- Module 4 (police) : Enquête policière et procédures judiciaires
- Module 4 (secteur de la santé) : Évaluation médicale et conservation des preuves
- Module 4 (secteur social) : Services d'aide du secteur social
- Module 4 (secteur juridique) : Enquête judiciaire et protection des victimes
- Module 5 : Évaluation des risques et planification de la sécurité
- Module 6 : Normes internationales et cadres juridiques en Europe
- Module 7 : Principes de coopération interorganisationnelle dans les cas de violence domestique
- Module 8 : Stéréotypes et préjugés inconscients
- Module 9 : Prendre soin de soi

Le tableau 3 présente la liste des dix modules hyperliés destinés aux différents secteurs professionnels, ainsi que les sections contenant les supports de formation.

Tous les modules sont interconnectés par des renvois. Des hyperliens sont également présents au sein des modules afin de faciliter la navigation et d'approfondir l'exploration de sujets spécifiques. **La structure modulaire de la plateforme de formation permet aux formateurs de sélectionner des objectifs spécifiques pour une formation**, en utilisant soit les parties respectives de différents modules, soit un module individuel. De cette manière, la formation peut être adaptée aux lacunes et aux besoins en matière de connaissances ou de compétences de différents groupes cibles, tels que les policiers, les médecins généralistes et

les enseignants. En outre, **les formateurs peuvent adapter le contenu et les exercices des modules à leur propre style de formation et à leurs besoins.**

Tableau 3 : Secteur et modules disponibles avec liens

Secteur	Modules disponibles avec liens
Secteur policier	<ul style="list-style-type: none"> • Module 1 : Formes et dynamique de la violence • Module 2 : Indicateurs de violence domestique • Module 3 : Communication dans les cas de violence domestique • Module 4 : Enquête policière et procédures judiciaires • Module 5 : Évaluation des risques et planification de la sécurité • Module 6 : Normes internationales et cadres juridiques en Europe • Module 7 : Principes de coopération interorganisationnelle dans les cas de violence domestique • Module 8 : Stéréotypes et préjugés inconscients • Module 9 : Prendre soin de soi • Données et statistiques • Supports de formation des modules • Référentiel des supports de formation
Secteur de la santé	<ul style="list-style-type: none"> • Module 1 : Formes et dynamique de la violence domestique • Module 2 : Indicateurs de violence domestique • Module 3 : Communication dans les cas de violence domestique • Module 4 : Évaluation médicale et conservation des preuves • Module 5 : Évaluation des risques et planification de la sécurité • Module 6 : Normes internationales et cadres juridiques en Europe • Module 7 : Principes de coopération interorganisationnelle dans les cas de violence domestique • Module 8 : Stéréotypes et préjugés inconscients • Module 9 : Prendre soin de soi • Données et statistiques • Supports de formation des modules • Répertoire des supports de formation
Secteur social	<ul style="list-style-type: none"> • Module 1 : Formes et dynamique de la violence domestique • Module 2 : Indicateurs de violence domestique • Module 3 : Communication dans les cas de violence domestique • Module 4 : Services d'aide du secteur social • Module 5 : Évaluation des risques et planification de la sécurité • Module 6 : Normes internationales et cadres juridiques en Europe • Module 7 : Principes de coopération interorganisationnelle dans les cas de violence domestique • Module 8 : Stéréotypes et préjugés inconscients • Module 9 : Prendre soin de soi

	<ul style="list-style-type: none"> • Données et statistiques • Supports de formation des modules • Répertoire des supports de formation
Secteur juridique	<ul style="list-style-type: none"> • Module 1 : Formes et dynamiques de la violence domestique • Module 2 : Indicateurs de violence domestique • Module 3 : Communication dans les cas de violence domestique • Module 4 : Accès à la justice • Module 5 : Évaluation des risques et planification de la sécurité • Module 6 : Normes internationales et cadres juridiques en Europe • Module 7 : Principes de coopération interorganisationnelle dans les cas de violence domestique • Module 8 : Stéréotypes et préjugés inconscients • Module 9 : Prendre soin de soi • Données et statistiques • Supports de formation • Référentiel des supports de formation

3.2 Cibler des compétences, des capacités et des aptitudes spécifiques

Les supports de formation sont adaptés aux connaissances, attitudes (y compris la motivation et les valeurs) et comportements (y compris les compétences, capacités et aptitudes) des professionnels. Cela est clairement prévu dans les concepts de formation ainsi que dans le concept global de la plateforme de formation IMPROVE.

Connaissances:

- Favoriser la compréhension de la dynamique de la violence domestique, y compris les différentes formes qu'elle peut prendre (physique, psychologique, sexuelle, financière, etc.). → **Module 1** de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))
- Améliorer la connaissance du cadre juridique et des droits des victimes, ainsi que des obligations des professionnels en matière de signalement et de traitement de la violence domestique. → **Module 6** de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))
- Sensibiliser aux systèmes et ressources d'aide disponibles pour les victimes, notamment les refuges, les services de conseil et l'aide juridique. → **Module 4** de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))

Attitudes:

- Promouvoir l'empathie et la sensibilité envers les victimes, en reconnaissant l'impact psychologique de la violence domestique. → **Module 3** de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))
- Remettre en question les stéréotypes et les idées fausses sur la violence domestique, tels que les attitudes qui rejettent la responsabilité sur la victime. → **Module 8** de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))

- Encourager une approche centrée sur la victime qui donne la priorité à la sécurité et au bien-être de la victime (tous les modules), mais aussi au bien-être des intervenants et des praticiens de première ligne (prise en charge de soi) lorsqu'ils travaillent avec des victimes de violence domestique. → [Module 9](#) de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))

Comportements:

- Développer des compétences pratiques pour identifier et réagir aux signes de violence domestique → [Module 2](#) de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))
- évaluer le risque. → [Module 5](#) de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))
- Améliorer les compétences en communication pour interagir avec les victimes (se sentir écoutées et soutenues). → [Module 3](#) de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))
- Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de collecte/documentation des preuves dans les cas de violence domestique. → [Module 4](#) de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))
- Renforcement de la coopération interinstitutionnelle. → [Module 7](#) de l' ([police](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur juridique](#))

4. Approches méthodologiques

La plateforme de formation comprend différentes approches didactiques, allant des explications théoriques aux exercices pratiques. L'objectif est de permettre un apprentissage interactif. Lors de l'élaboration de la formation, un effort particulier a été fait pour inclure autant d'informations que possible. Cependant, au niveau européen, il n'a pas toujours été possible de fournir du matériel supplémentaire adapté aux contextes nationaux spécifiques pour accompagner le contenu textuel complet.

Lorsque les formateurs travaillent avec la version nationale de leur contexte de formation, ils sont encouragés à fournir des informations et du matériel supplémentaires pertinents pour le groupe cible et le contexte régional/national respectif.

La plupart des modules sont structurés de manière à présenter les informations au début, puis à offrir des occasions de réflexion et de discussion. L'intégration des expériences et des perceptions des stagiaires, en particulier en ce qui concerne les études de cas, facilite la création d'une atmosphère d'apprentissage interactive.

4.1 La violence domestique comme thème d'enseignement

La violence domestique peut être un sujet difficile à enseigner, car il s'agit d'un sujet sensible et chargé d'émotion. Ainsi, différentes situations, thèmes ou dynamiques de groupe peuvent influencer la qualité de la formation et le bien-être des participants. Certains de ces facteurs d'influence et des idées pour faire face à de telles situations sont énumérés ci-dessous.

Environnement d'apprentissage sûr et favorable

Créer un environnement d'apprentissage sûr et favorable est l'une des tâches et l'un des défis les plus importants du travail en groupe, et c'est une condition essentielle pour une formation sur la violence domestique. L'empathie, l'ouverture d'esprit et la capacité à partager ses expériences sont des compétences sociales importantes à développer. Les participants doivent être encouragés à exprimer ouvertement leurs opinions et à participer aux exercices de groupe. Le rôle du formateur est de faciliter l'interaction entre les participants afin d'atteindre les objectifs et de créer un environnement constructif.

Pour être efficace, le travail de groupe doit impliquer la participation active de tous. De plus, de bonnes compétences en communication sont nécessaires, telles que l'écoute active, la formulation de questions clarificatrices, l'utilisation de phrases commençant par « je », la contribution constructive, le respect des opinions des autres et la politesse dans les réponses. [L'annexe 7.1](#) résume comment garantir un environnement de formation sûr.

Participants en tant que victimes, témoins ou auteurs de violences

Il est important que les formateurs gardent à l'esprit que certains participants peuvent eux-mêmes être victimes, témoins ou auteurs de violence domestique. Pour ces participants, certains des sujets abordés dans la formation peuvent être particulièrement difficiles, et il est donc essentiel que les formateurs soient préparés à de telles situations. Dans tous les cas, le langage utilisé doit être respectueux et non péjoratif. Cependant, une position claire contre la violence doit être adoptée.

En règle générale, toute perturbation du processus d'apprentissage doit être prise en compte. Au début d'une session de formation, il est important d'aborder le fait que la violence domestique est un sujet sensible qui peut toucher n'importe qui. Vous pouvez suggérer aux participants de vous contacter en privé après la formation et/ou pendant les pauses, ou de quitter la formation sans autre explication. Dans de tels cas, **une** stratégie de soutien pourrait consister à inviter les participants à parler en privé de leurs expériences de violence et de leur situation émotionnelle. La conversation peut avoir lieu avant la session de formation, pendant la pause ou après la fin de la session. Le formateur doit discuter avec le participant concerné pour savoir s'il préfère continuer, faire une pause ou quitter la formation, compte tenu des circonstances.

L'enseignement sur la violence domestique peut également provoquer de la peur ou de la résistance chez les stagiaires, qui peuvent s'exprimer sous forme de critiques ou d'autres manifestations de désapprobation pendant le cours. Dans ce cas, une stratégie possible pourrait être de résumer à nouveau l'exercice, de souligner à nouveau les points principaux de la discussion, de demander l'avis du groupe ou de rappeler à l'ensemble du groupe/au participant concerné les règles du groupe. Il peut également être utile de reconnaître l'existence de résistance et de la commenter de manière amicale. Si cela ne s'arrête pas, vous devriez chercher à discuter pendant une pause.

Stéréotypes et préjugés inconscients dans le contexte de la violence domestique

Le contenu de la formation est conçu pour encourager et inciter les participants à réfléchir et à parler de la violence domestique. Les thèmes centraux dans ce contexte concernent la perception de la violence par les participants ainsi que leur attitude à son égard. **Dans le contexte de la violence domestique, les stéréotypes et les préjugés peuvent jouer un rôle important dans la façon dont les individus perçoivent les victimes et les auteurs de violence domestique, et dans la manière dont ils réagissent aux incidents de violence.**

Les stéréotypes et les préjugés inconscients dans le contexte de la violence domestique peuvent inclure :

- Blâmer la victime pour la violence, se demander si la victime a provoqué la violence par son propre comportement ou demander pourquoi la victime n'a pas simplement quitté la situation violente.
- Supposer que les hommes ou les personnes âgées ne peuvent pas être victimes de violence domestique, ou que certains groupes culturels ou religieux tolèrent, voire encouragent, la violence domestique.
- Ne pas croire une victime parce qu'elle souffre d'un handicap ou d'une déficience.
- S'attendre à ce que la violence domestique soit causée par des situations exceptionnelles telles que l'abus d'alcool ou la jalousie.
- Supposer que les auteurs sont toujours agressifs et grossiers, alors qu'en réalité, ils peuvent sembler gentils et aimables.
- Se concentrer sur la punition de l'auteur, sans tenir compte des besoins et de la situation de la victime.
- Supposer que la séparation ou le divorce est à lui seul une solution sûre pour mettre fin à la violence.
- Croire que la violence domestique n'existe pas dans le cadre de leur profession, dans leur environnement ou que la gérer n'est pas de leur responsabilité.

Ces stéréotypes et préjugés peuvent avoir de graves conséquences pour les victimes de violence domestique, car ils peuvent les empêcher de demander de l'aide ou d'être prises au sérieux, et risquent ainsi d'entraîner une escalade de la violence, voire de mettre leur vie en danger. La formation autodidactique (→ [Module 8](#) ([police./gendarmerie](#), [secteur médical](#), [secteur social](#), [secteur judiciaire](#))) encourage les formateurs et les participants à réfléchir aux stéréotypes et préjugés qui peuvent sous-tendre leurs propres perceptions, opinions, attitudes et réactions.

Secret professionnel et protection des données

Si vous utilisez vos propres cas, il doit être clair que les noms réels et les détails des cas individuels doivent être évités. Les informations révélées par les participants ne doivent pas sortir du cadre de la formation, car les sujets abordés sont sensibles et nécessitent une confidentialité stricte.

4.2 Exigences en matière de formation

À long terme, l'objectif est que le contenu de la formation soit non seulement compris, mais aussi solidement ancré, intériorisé, mémorisé de manière durable et applicable dans la pratique. Ainsi, le contenu de la formation est conçu pour permettre un travail interactif principalement en groupe (**modules 1 à 7**), mais aussi en autoformation (**modules 8 et 9**). Les formats en groupe favorisent idéalement des expériences d'apprentissage interactives et immersives, dans lesquelles les participants peuvent interagir entre eux, tandis que les modules d'auto-apprentissage permettent aux participants de travailler à leur propre rythme et en fonction de leurs propres intérêts.

L'accessibilité des formations est également un facteur important : les webinaires et les environnements d'apprentissage hybrides peuvent offrir des options de formation plus accessibles et plus pratiques pour ceux qui ne peuvent pas assister à des événements en présentiel. **Au-delà de cela, les plateformes de formation telles que la plateforme IMPROVE peuvent servir de cartes cognitives tant pour les apprenants que pour les formateurs.** Elles permettent un apprentissage autonome à un rythme individuel, permettant

aux participants de revoir des sujets et d'accéder à des ressources selon leurs besoins. **Parallèlement, les formateurs peuvent utiliser la plateforme pour s'orienter, identifier les connaissances potentielles ou comprendre les lacunes concernant des aspects spécifiques, et explorer une variété de méthodes didactiques qu'ils auraient pu négliger.**

Lors de la planification d'une formation sur la violence domestique, plusieurs exigences doivent être prises en compte en ce qui concerne le contenu afin de garantir un environnement d'apprentissage efficace et sûr, ainsi qu'une approche adaptée aux besoins divers des différents groupes cibles.

- **Exactitude:** la formation doit fournir des informations exactes et actualisées sur la dynamique de la violence domestique, y compris ses différentes formes, son impact sur les victimes et leurs enfants, ainsi que les services juridiques et sociaux disponibles pour les aider.
- **Sensibilité:** la formation doit être dispensée de manière sensible (aux traumatismes) et respectueuse. Il convient d'éviter tout langage stigmatisant et de respecter la diversité des origines et des cultures des personnes touchées par la violence domestique.
- **Applicabilité:** La formation doit être pertinente et applicable au contexte et aux besoins spécifiques des participants, qu'ils soient gestionnaires, praticiens ou étudiants.
- **Caractère pratique:** la formation doit être pratique et fournir des stratégies pour répondre aux incidents de violence domestique, notamment comment reconnaître les signes et les symptômes, comment apporter un soutien et orienter les victimes, et comment élaborer des plans de sécurité pour celles-ci.
- **Évaluation:** la formation doit être évaluée régulièrement afin de s'assurer qu'elle atteint ses objectifs et qu'elle a un impact positif sur les participants. Les commentaires des participants doivent être pris en compte dans les futures sessions de formation afin d'améliorer continuellement la qualité et l'efficacité de la formation.

4.3 Formats et méthodes de formation

Les formats de formation désignent les différentes manières dont le contenu de la formation peut être dispensé ou expérimenté.

Les formateurs peuvent choisir parmi différents formats afin d'aider au mieux les participants à accéder au contenu, à explorer le sujet, à comprendre les points clés et à développer leurs propres réponses. Les formats les plus souvent utilisés dans le contexte de la transmission de connaissances sur la violence domestique sont

les formations, les ateliers, les séminaires et les conférences (voir le *tableau 4 ci-dessous pour un aperçu des principales caractéristiques de ces formats*, des exemples et des exigences). [L'annexe 7.2](#) résume **les avantages, les applications et les exigences des différentes méthodes de formation** pouvant être utilisées pour les formations sur la violence domestique.

Les formats de formation doivent être cohérents avec le style de formation de chacun, les besoins des participants et les objectifs de la formation, par exemple pour développer certaines attitudes, compétences, connaissances et aptitudes.

Pour tous les formats de formation, il convient de définir au préalable :

- Quels sujets souhaitez-vous aborder ?
- De combien de temps disposez-vous ?
- Qu'attendez-vous des participants en termes d'apprentissage ?

Tableau 4: Formats de formation types, présentés avec leurs principales caractéristiques, des exemples et leurs exigences.

Format de formation	Exemple	Exigences
<p>Formations</p> <p>Un processus d'apprentissage structuré et pratique conçu pour modifier les comportements et améliorer des compétences spécifiques.</p>	<p>Une session de formation sur les soins tenant compte des traumatismes destinée aux praticiens, leur enseignant et leur faisant pratiquer des techniques spécifiques pour interagir avec les victimes de violence domestique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite une formation pour animer des formations, en particulier la connaissance de diverses méthodes • Nécessite une connaissance du monde pratique des participants ainsi que du cadre théorique du contenu de la formation.
<p>Ateliers</p> <p>Une session collaborative au cours de laquelle un modérateur guide un groupe afin de développer collectivement une solution ou une approche à un problème.</p>	<p>Atelier destiné aux étudiants afin de créer un plan de sensibilisation communautaire à la violence domestique.</p> <p>Atelier multiprofessionnel destiné aux praticiens afin d'établir un terrain d'entente pour la coopération.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite une formation pour animer les processus de groupe et présenter les résultats. • Nécessite une connaissance du cadre/contexte spécifique dans lequel la solution doit être élaborée
<p>Séminaires</p> <p>Format plus formel, animé par un instructeur, utilisant diverses méthodes</p>	<p>Séminaire sur l'impact psychologique de la violence domestique, présentant et discutant une vue d'ensemble des résultats de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite des connaissances scientifiques, des qualifications didactiques et, idéalement, des

interactives pour atteindre les objectifs d'apprentissage, souvent vérifiés par une évaluation finale.	la recherche.	connaissances pratiques.
<p>Conférences</p> <p>Méthode d'apprentissage formelle dans laquelle un expert fait une présentation devant un large groupe, principalement pour fournir des connaissances fondamentales et des informations générales.</p>	Cours magistral sur les cadres juridiques de l'intervention en matière de violence domestique, comprenant des études de cas et des débats.	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite une grande expertise sur le sujet. • Nécessite un conférencier inspirant et, idéalement, des supports visuels pour capter l'attention des apprenants. • Nécessite des connaissances didactiques en matière de méthodes d'activation de l' pour les grands groupes

Le tableau 5 décrit différents formats de formation avec leurs avantages et leurs inconvénients afin d'aider les participants à acquérir de nouvelles informations, à réfléchir à leurs attitudes et à mettre en pratique leurs compétences.

Tableau 5: Formats de formation avec leurs avantages (pour) et leurs inconvénients (contre).

Format de formation	Avantages	Contre
Ateliers	<ul style="list-style-type: none"> • Très interactifs et participatifs • Favorise les solutions nouvelles/pratiques à des problèmes spécifiques • Renforce la collaboration • Crée un sentiment d'appartenance au groupe 	<ul style="list-style-type: none"> • Peut manquer d'approfondissement des connaissances théoriques • Les résultats peuvent varier en fonction de la dynamique du groupe
Séminaires	<ul style="list-style-type: none"> • Caractérisés par un apprentissage structuré et organisé • Large éventail de méthodes didactiques interactives applicables • Fournit une bonne base théorique • Favorise la compréhension et l'empathie 	<ul style="list-style-type: none"> • Les participants peuvent avoir des niveaux d'engagement variables • Peut être moins axé sur l'application pratique immédiate

<p>Cours magistraux</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Facile à organiser • Rentables pour les grands groupes • Moyen efficace de transmettre une grande quantité d'informations/une base théorique solide 	<ul style="list-style-type: none"> • Difficile à adapter aux besoins d'apprentissage individuels • Le faible niveau d'interaction peut réduire la réflexion sur le contenu • De plus, l'apprentissage passif peut réduire la motivation et la courbe d'apprentissage • Moins axé sur l'application pratique immédiate
<p>Variantes du format de formation</p>		
<p>Formats en ligne (formation, atelier, séminaire, conférence)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité 	<ul style="list-style-type: none"> • Interaction et échanges plus limités • Difficultés à évaluer la compréhension • Perturbations techniques possibles
<p>Auto-apprentissage en ligne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité • Apprentissage à son propre rythme • Facilement mis à jour 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas d'interaction • Pas d'échange • Difficultés pour évaluer la compréhension
<p>Formats multiprofessionnels</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Élargir la perspective • Favoriser la tolérance, l'empathie et les compétences en communication • Améliorer la collaboration • Offrir une expérience pratique 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite une coordination entre plusieurs professions • Peut ralentir les progrès, car il faut d'abord établir une base commune (par exemple, résolution de problèmes et connaissances)
<p>Formats de formation spécialisés (par exemple, soins tenant compte des traumatismes, collecte de preuves médico-légales, compétence culturelle)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se concentre sur des contenus spécialisés • Améliore la sensibilité 	<ul style="list-style-type: none"> • Peut nécessiter une formation (importante) de la part du facilitateur du format

4.4 Matériel de formation et outils didactiques

Les supports de formation sont les contenus numériques fournis pour la formation, tels que des documents, des vidéos, des supports visuels ou des quiz. Ils sont principalement destinés à transmettre des informations ou à fournir des exercices pratiques, tandis que **les outils didactiques** sont principalement des méthodes qui soutiennent et favorisent activement le processus d'apprentissage. Ceux-ci peuvent inclure des éléments interactifs tels que des exercices de réflexion ou des études de cas.

Divers supports de formation et outils didactiques peuvent être utilisés pour améliorer l'expérience d'apprentissage activatrice :

- **Supports visuels:** des supports visuels peuvent être utilisés, par exemple sous forme d'affiches ou de diapositives PowerPoint. Ceux-ci peuvent illustrer le contenu pédagogique, stimuler la discussion et ainsi faciliter la mémorisation des éléments appris et discutés. Ils peuvent également être utiles pour les participants qui souhaitent prendre des notes. La rédaction de fiches structurées détaillant la marche à suivre dans certaines situations. Citons par exemple les fiches [VIPROM Med.Doc.Card](#)® et [Dent.Doc.Card](#)®, qui fournissent des conseils sur la manière de documenter les blessures à des fins judiciaires.
- **Documents à distribuer:** sur la base des informations disponibles sur la plateforme de formation, des fiches d'information spécifiques à chaque secteur ont été conçues pour chaque module. Elles peuvent être distribuées lors d'un cours ou d'un atelier.
- **Études de cas:** des études de cas ont été préparées pour la plupart des modules afin de rendre le sujet plus concret à l'aide d'exemples concrets, de permettre une discussion plus orientée vers la pratique des interventions possibles et d'encourager les participants à examiner de manière critique différentes perspectives et processus décisionnels. Elles favorisent l'échange de connaissances, la réflexion critique et améliorent l'enseignement grâce à l'analyse de scénarios réalistes. Elles nécessitent toutefois une modération et certains peuvent hésiter à partager leurs expériences personnelles sur le thème de la violence domestique.
- **Scénarios de patients simulés:** cette méthode fait appel à des acteurs professionnels pour représenter de manière réaliste des victimes de violence domestique, aidant ainsi les étudiants en médecine et les professionnels à reconnaître les signes émotionnels et physiques dans un environnement contrôlé et sûr. Elle améliore la communication sensible au traumatisme en permettant aux apprenants de s'exercer à des interactions empathiques sans crainte d'être jugés. Dans l'ensemble, l'intégration de patients simulés dans les programmes d'études médicales permet aux étudiants de développer les compétences cliniques et interpersonnelles essentielles pour identifier et soutenir efficacement les victimes de violence domestique.
- **Vidéos:** les vidéos peuvent être utilisées pour illustrer différents scénarios et fournir des exemples de la manière de gérer les situations. En plus des vidéos disponibles en ligne, des vidéos de formation d'une durée d'environ 1 à 2 minutes, qui résument les aspects les plus importants de chaque module, ont été développées et sont disponibles sur la plateforme de formation. Les illustrations utilisées ont été

diversifiées par un graphiste afin d'inclure d'autres aspects liés au genre et à la diversité.

- **Des questions de réflexion sont proposées après chaque vidéo** et permettent d'approfondir la compréhension du sujet. Cette auto-réflexion encourage les changements à long terme. Cependant, elle nécessite une motivation personnelle et prend du temps.
- **Quiz:** les participants peuvent utiliser les quiz après une formation pour tester leurs connaissances.

Tous les supports de formation et outils didactiques peuvent être utilisés en combinaison pour offrir une expérience d'apprentissage plus complète, mais il est important de s'assurer qu'ils répondent aux besoins des participants. En outre, les supports doivent être accessibles à tous les participants, en tenant compte des éventuelles barrières linguistiques ou d'accessibilité.

4.5. Jeux de rôle

Les jeux de rôle sont un outil didactique très utile pour mobiliser les participants aux formations sur la violence domestique et pour développer des compétences pratiques (par exemple, la communication avec les victimes). Cependant, l'efficacité de cet outil dépend de sa préparation (il peut également favoriser les préjugés). Afin d'éviter des résultats négatifs, le présent manuel consacre un sous-chapitre entier aux jeux de rôle. [Les lignes directrices](#)

[peuvent également être téléchargées ici.](#)

4.5.1 Lignes directrices générales

Dans le sous-chapitre suivant, vous trouverez des conseils généraux sur la manière d'utiliser les jeux de rôle dans les formations sur la violence domestique et sur les éléments à prendre en considération.

➤ *Sécurité psychologique et sensibilisation aux traumatismes*

- **Les jeux de rôle sur la violence domestique peuvent être déclencheurs**, tant pour les participants que pour les observateurs.
- Informez les participants que les jeux de rôle peuvent être traumatisants et **qu'ils peuvent quitter le jeu de rôle s'ils sentent soudainement qu'il les affecte trop**.
- Donnez **des avertissements sur le contenu** avant chaque scénario.
- Travaillez en tandem avec un autre formateur.
- Faites appel à **un professionnel de la santé mentale ou à une ressource de soutien**, en particulier lors de sessions plus longues ou plus intensives.

➤ *Objectifs d'apprentissage clairs par secteur*

Dans le cas de formations multisectorielles, chaque secteur a un rôle et une perspective différents. Adaptez les scénarios afin qu'ils :

- Reflètent **les dilemmes réalistes auxquels** les participants seraient confrontés dans la pratique.

- Mettent en évidence **les interconnexions** (par exemple, comment les dossiers médicaux peuvent aider aux poursuites judiciaires, comment les actions de sensibilisation menées par les intervenants sociaux peuvent aider les policiers et les gendarmes de terrain à mieux appréhender certaines situations).
- Favorisent **la collaboration interdisciplinaire**.

Par exemple:

- **Police/gendarmerie** → évaluation des risques, entretiens tenant compte des traumatismes, collecte de preuves.
- **Intervenants sociaux** → identification des signes de maltraitance, veiller à la sécurité de la victime en liaison avec les services d'hébergement d'urgence.
- **Professionnels de la santé** → documentation, reconnaissance des symptômes physiques/psychologiques, signalement obligatoire.
- **Secteur judiciaire** → protections juridiques, ordonnances restrictives, soutien aux victimes pendant les procédures judiciaires.

➤ **Réalisme et exactitude**

- Utiliser **des scénarios basés sur des cas réels** (anonymisés).
- Refléter **différentes formes de maltraitance** :
 - Physique
 - Émotionnels/psychologiques
 - Financière
 - Contrôle coercitif
 - Abus technologique
- Inclure **la complexité culturelle, le genre ou le statut d'immigrant**, le cas échéant.
- Faites appel à **des acteurs ou à des animateurs formés** qui peuvent représenter fidèlement les réactions traumatiques.

➤ **Clarté des rôles et conseils**

- Fournissez **de brèves descriptions des rôles** par écrit (par exemple, « Vous êtes une survivante qui ne souhaite pas que l'agresseur soit arrêté » ; « Vous êtes un ambulancier qui a remarqué des signes de peur »).
- Clarifiez **les limites** : ce que les participants peuvent et ne peuvent pas faire dans leur rôle.
- Encouragez l'empathie, **pas seulement la procédure** : vous formez les intervenants à *voir la personne*, pas seulement le problème.
- Donnez aux participants le temps de se familiariser avec leur rôle.
- Utilisez un signal clair pour marquer le début et la fin du rôle.
- Laissez aux participants le temps de se déconnecter de leur rôle.

➤ **Le débriefing est incontournable**

- Organisez **des débriefings structurés immédiatement après chaque jeu de rôle** :
 - Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
 - Qu'est-ce qui a été difficile ?
 - Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ?
- Discutez à la fois **des actions techniques** (par exemple, le policier ou le gendarme a-t-il suivi la procédure ? (si ce jeu de rôle a été utilisé dans le cadre d'une formation des forces de sécurité intérieure) et **des dynamiques relationnelles** (par exemple, la victime a-t-elle été traitée avec dignité ?).

- Utilisez les débriefings pour corriger **les idées reçues**, remettre en question **les préjugés** et établir **une compréhension commune**.
- **Perspective interdisciplinaire**
 - Utilisez des jeux de rôle pour mettre en évidence les points de rupture dans la communication entre les services.
 - Laissez les participants observer les méthodes des autres (par exemple, en quoi les interrogatoires de police diffèrent des conversations des travailleurs sociaux).
 - Prévoyez des moments de transfert, car c'est souvent à ce stade que les victimes de violence domestique passent entre les mailles du filet.
- **Structure et animation**
 - Structurez les jeux de rôle :
 - Introduction → Jeu de rôle → Débriefing
 - Désignez des animateurs compétents pour guider, interrompre ou réorienter le jeu si nécessaire.
 - Envisagez d'utiliser des techniques de « pause et réflexion » lors de scénarios intenses.
- **Cadre éthique**
 - Insistez sur le fait qu'il ne s'agit pas de théâtre, mais que l'objectif est le développement professionnel.
 - Évitez le sensationnalisme ou la dramatisation excessive.
 - Utilisez un langage inclusif (par exemple, toutes les victimes ne sont pas des femmes et tous les agresseurs ne sont pas des hommes, même si la dynamique entre les sexes a son importance).
- **Facultatif : enregistrement ou observation**
 - Avec le consentement des participants, envisagez d'enregistrer les jeux de rôle à des fins pédagogiques.
 - Ou faites appel à des observateurs qui noteront les comportements, les points forts et les occasions manquées pendant le scénario.

4.5.2 Exemples de scénarios

Voici quelques idées de scénarios types :

1. Rencontre aux urgences
 - Une femme arrive avec des blessures dues à une « chute accidentelle ». Son partenaire est présent.
 - Le personnel médical doit identifier les signes de violence domestique et coordonner son action avec un travailleur social ou la police.
2. Implication d'un enfant témoin
 - Le policier ou le gendarme répond à un appel concernant des violences domestiques ; un enfant a été témoin de ces violences.
 - Obligation de se coordonner avec les services de protection de l'enfance et d'évaluer le risque.
3. Obstacles juridiques
 - Une victime de violence domestique souhaite porter plainte et demander une ordonnance de protection, mais hésite à témoigner.
 - Un jeu de rôle explore les stratégies de soutien des travailleurs sociaux/associations d'aide aux victimes et des avocats.
4. Victime de violence domestique issue de l'immigration irrégulière

- La victime craint d'être expulsée si elle signale les violences subies.
- Les services sociaux, l'aide juridique et la police/gendarmerie doivent coordonner leurs actions avec tact.

[L'annexe 7.3](#) présente un exemple de scénario de jeu de rôle : « **Entre protection et peur** ». **L'objectif est de s'entraîner** à apporter des réponses **collaboratives et tenant compte des traumatismes** lorsqu'une victime de violence domestique hésite à témoigner dans le cadre d'une procédure judiciaire, en particulier pour obtenir une ordonnance de protection. Les participants exploreront les responsabilités professionnelles, l'autonomie des survivants et le soutien intersectoriel.

5. Évaluation de la formation

Les évaluations sont des méthodes utiles pour déterminer dans quelle mesure les participants sont satisfaits du contenu et des méthodes didactiques de la formation, de l'environnement d'apprentissage, et pour mesurer l'augmentation des connaissances, des compétences, de la confiance en soi perçue pour agir, etc. Elles sont essentielles pour améliorer la qualité de la formation et fournissent des informations importantes à long terme. Les évaluations peuvent être réalisées après chaque étape de travail, par exemple à la fin d'un module ou à la fin d'une journée dans le cas d'une formation sur plusieurs jours, ou à la fin de la formation.

Les activités d'évaluation courtes pendant la formation peuvent consister, par exemple, à placer des post-its pour cartographier la satisfaction générale (si nécessaire avec des explications écrites supplémentaires), à demander à chaque participant de rédiger une brève description de deux à trois phrases après certaines sessions sur ce qu'il a aimé, ce qu'il a appris ou ce qu'il a trouvé problématique, et à organiser un dernier tour de table à la fin de la

journée au cours duquel chaque participant rapporte brièvement ce qu'il a aimé dans le cours, ce qui lui a manqué et ce qu'il pourrait utiliser dans son travail quotidien.

Une autre option d'évaluation consiste à distribuer des questionnaires écrits aux participants ou à concevoir des enquêtes pouvant être réalisées en ligne. L'accent peut être mis sur divers aspects tels que l'organisation et la gestion du temps, les thèmes, les résultats, le niveau d'implication des participants, la possibilité d'exprimer des critiques ou des doutes, ou d'autres aspects. Une section du questionnaire doit recueillir des données socio-économiques, telles que l'âge, le sexe, la profession, etc. Le remplissage du questionnaire ne doit pas prendre plus de 10 à 15 minutes. Les questionnaires écrits peuvent inclure des questions ouvertes afin que les participants puissent développer leurs réponses dans des commentaires. Les participants étant souvent réticents à répondre à des questions ouvertes, celles-ci doivent être réduites au minimum. Il est plutôt recommandé de recueillir les commentaires finaux lors d'une séance de feedback à la fin de la formation.

[L'annexe 7.4](#) présente des exemples de [questionnaire pré-formation](#), [de questionnaire post-formation](#) et [d'enquête](#) facultative sur ce que les stagiaires ont retenu de la formation ([sur la rétention du contenu de la formation](#)) ; ceux-ci peuvent être utilisés pour des sessions de

formation basées sur les supports de la plateforme de formation IMPROVE. Les questionnaires peuvent être téléchargés sous forme de documents Word à partir de notre plateforme de formation et adaptés à vos propres besoins. [L'enquête sur la mémorisation du contenu de la formation](#) est généralement réalisée de manière idéale 3 à 6 mois après la formation. Cependant, l'expérience a montré que le taux de réponse est plutôt faible (moins de 15 à 20 %) et que le travail nécessaire peut ne pas justifier le résultat.

6. Autres manuels de formation

Tous les secteurs:

- **Manuel pour les amis et la famille** (in English): il s'agit d'un manuel destiné aux amis, aux membres de la famille, aux voisins et aux collègues des victimes/survivants de violence domestique. Le manuel pour les amis et la famille fournit un soutien pratique et des informations à toute personne qui s'inquiète pour un proche: <https://www.womensaid.org.uk/information-support/friends-and-family/>

Secteur médical:

- **Manuel pédagogique adapté au secteur médical** (in English): [Manuel de formation VIPROM](https://viprom-cerv.eu/wp-content/uploads/2024/07/VIPROM_TTT-Handbook-English.pdf): https://viprom-cerv.eu/wp-content/uploads/2024/07/VIPROM_TTT-Handbook-English.pdf
- **Manuel ICC VIPROM** (in English): Compétences interculturelles pour les formateurs en matière de violence domestique : un manuel pratique élaboré dans le cadre du projet VIPROM. Améliorez votre approche de formation grâce à des informations sur la sensibilité interculturelle et les pratiques inclusives. **Téléchargez le manuel ici** : <https://eplus.uni-salzburg.at/obvusboa/download/pdf/11689053>

7. Annexes

Annexe 7.1 Comment créer un environnement sûr pour les formations

Les règles de groupe suivantes sont conçues pour créer un environnement d'apprentissage sûr, respectueux et efficace lorsqu'il s'agit d'aborder le sujet très sensible de la violence domestique. Les formateurs peuvent sélectionner celles qui leur semblent les plus pertinentes pour leur contexte de formation spécifique et les adapter au groupe concerné, ou demander au groupe de voter pour déterminer les règles les plus importantes auxquelles il souhaite s'engager.

➤ **La confidentialité est essentielle et non négociable.**

Ce qui est partagé au sein du groupe reste au sein du groupe. Cela est crucial pour garantir la confiance et l'ouverture.

➤ **Écoutez activement et reconnaissez les points de vue des autres.**

Soyez attentif sans interrompre, utilisez des signaux non verbaux pour montrer votre compréhension et répétez ce que vous avez entendu lorsque cela est approprié.

➤ **Respectez la diversité des points de vue et des expériences.**

Reconnaissez que chaque participant peut provenir d'un milieu différent et avoir des opinions différentes façonnées par ses expériences.

➤ **Soyez attentif aux déclencheurs.**

Le contenu que vous allez partager peut être émotionnellement difficile à supporter pour certaines personnes. Si vous pensez que cela pourrait être le cas, résumez brièvement ce que vous vous apprêtez à partager afin de permettre aux autres de décider si ce contenu doit et peut être partagé. Il est très important de prendre soin de soi en cas de violence domestique. Le module d'auto-apprentissage 9 de la plateforme de formation vous fournit des informations à ce sujet ([police/gendarmerie](#), [santé](#), services [sociaux](#) et [juridiques](#)).

➤ **Évitez les jugements de valeur.**

Utilisez des mots neutres et respectueux lorsque vous abordez des sujets sensibles, même si vous n'êtes pas d'accord.

➤ **Évitez les généralisations.**

Utilisez des phrases commençant par « je » : parlez de votre expérience personnelle plutôt que de faire des généralisations sur les autres.

➤ **Laissez à chacun la possibilité de s'exprimer.**

Donnez à chacun la possibilité de partager ses réflexions et évitez de dominer la conversation.

➤ **Restez concentré sur le sujet professionnel.**

Veillez à ce que les discussions restent en rapport avec le contenu de la formation.

➤ **Respectez les limites de temps pendant les discussions.**

Respectez le temps imparti afin que chacun ait la possibilité de contribuer.

➤ **Favorisez une atmosphère collaborative et respectueuse.**

Encouragez-vous mutuellement, partagez vos ressources et abordez les discussions dans un esprit d'équipe.

➤ **Soyez conscient de l'impact émotionnel que les sujets abordés peuvent avoir sur vous personnellement.**

Les pauses sont autorisées. Si vous avez besoin de vous absenter un instant, n'hésitez pas à le faire discrètement et revenez lorsque vous êtes prêt.

➤ **Signalez quand vous avez besoin d'une pause.**

Signalez lorsque vous avez besoin d'une pause pour faciliter votre apprentissage.

➤ **Engagez-vous à être ponctuel.**

Revenez à l'heure après les pauses afin de respecter le rythme du groupe.

➤ **N'utilisez vos appareils mobiles que lorsque cela est pertinent pour la formation.**

Mettez vos téléphones en mode silencieux et, dans l'idéal, hors de votre champ de vision.

Annexe 7.2 Avantages, applications et exigences des différentes méthodes de formation

Cette annexe résume les avantages, les applications et les exigences des différentes méthodes de formation pouvant être utilisées pour les formations sur la violence domestique. [Le document peut également être téléchargé à partir de la plateforme de formation](#), il est le même pour tous les secteurs.

Méthode de formation	Avantages	Applications	Exigences
Brainstorming	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Méthode créative et stimulante permettant d'obtenir différents points de vue sur un sujet donné.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>les participants sont invités à apporter leurs associations et leurs réponses à une question ou un concept donné</i> • <i>Dans un premier temps, le formateur note uniquement les réponses sans en discuter</i> • <i>Une fois la collecte terminée, le groupe commence à analyser, structurer et discuter ensemble ce qui a été recueilli.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>selon la question ou le problème, cinq à dix minutes peuvent déjà suffire</i> • <i>Documentez les solutions, par exemple sur des cartes de modération ou un tableau à feuilles mobiles, afin d'étayer la discussion.</i>
Discussions	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Méthode clé d'apprentissage interactif et participatif</i> • <i>Permet d'inclure une variété de perspectives, d'expériences et de stratégies.</i> • <i>Augmenter la pertinence pratique de la formation.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>les questions sont conçues à la fois pour l'auto-apprentissage et le travail en groupe</i> • <i>avant la formation, les questions doivent être revues</i> • <i>décider si les questions doivent être adaptées ou complétées pour atteindre l'objectif pédagogique visé avec le groupe cible spécifique</i> • <i>réfléchir à l'avance aux réponses possibles des</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>prévoir suffisamment de temps pour la réflexion</i> • <i>le formateur doit faire preuve de souplesse et réagir aux sujets et informations auxquels il n'est pas préparé</i>

		<p><i>participants afin d'inclure les points importants à aborder dans la formation (même s'ils ne sont pas évoqués dans la discussion)</i></p>	
<p>Travail en groupe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>peut aider à impliquer activement davantage de participants</i> • <i>donne la parole à ceux qui n'aiment pas s'exprimer devant un grand groupe</i> • <i>les contributions des apprenants, telles que les présentations, les affiches et les discussions, offrent des occasions de participation active et contribuent à renforcer l'apprentissage</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>En fonction des participants et des sujets abordés, les groupes peuvent travailler seuls ou être aidés par le formateur.</i> • <i>les groupes peuvent être invités à désigner un porte-parole qui présentera ensuite les résultats du travail de groupe</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>le rôle du formateur est alors de veiller à ce que le temps imparti ne soit pas dépassé</i> • <i>aider en cas de questions ou de problèmes</i>
<p>Études de cas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Combiner deux méthodes : l'analyse de cas elle-même et la discussion à ce sujet.</i> • <i>Encourager la réflexion critique et les compétences en matière de résolution de problèmes.</i> • <i>permettre de prendre des décisions ou d'effectuer des évaluations et d'élaborer des</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>les participants peuvent élaborer des questions spécifiques pour obtenir plus d'informations</i> • <i>les participants peuvent identifier les décisions ou évaluations clés qui doivent être prises</i> • <i>Les études de cas peuvent également être utilisées dans le cadre de travaux de groupe ou de jeux de rôle.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>les cas efficaces sont généralement basés sur des scénarios réalistes</i> • <i>présentent des problèmes complexes et non structurés qui peuvent contenir des informations insignifiantes ou non pertinentes</i> • <i>Ils ne contiennent</i>

	<p><i>solutions sur la base des informations disponibles</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Aider les participants à mettre en pratique les nouvelles informations</i> 		<p><i>souvent pas toutes les informations dont un praticien aurait besoin.</i></p>
<p>Jeu de rôle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Méthode d'apprentissage active</i> • <i>permet aux participants d'explorer des situations réalistes en interagissant avec d'autres participants dans un environnement sécurisé</i> • <i>occasion d'apprendre et de percevoir les situations sous d'autres angles</i> • <i>peut être utilisé pour développer des compétences professionnelles et mettre en pratique les acquis</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>les participants peuvent recevoir des instructions spécifiques sur la manière de se comporter ou de s'exprimer</i> • <i>les participants peuvent être invités à agir et à réagir de leur propre manière, en fonction des exigences de l'exercice</i> • <i>jouer le rôle de l'autre partie dans une conversation ou une interaction</i> • <i>après le jeu de rôle, les participants sont invités à réfléchir et à discuter des interactions (par exemple, d'autres façons de gérer la situation)</i> • <i>si nécessaire, le jeu de rôle peut être rejoué, avec des modifications apportées en fonction des résultats de la réflexion et des discussions</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>un environnement sûr qui permet aux participants de s'approprier leur rôle</i> • <i>Les jeux de rôle nécessitent du temps (au moins 20 à 30 minutes) et cela doit être pris en compte lors de la conception du programme du cours.</i>

Annexe 7.3 Exemple générique de jeu de rôle sur la collaboration intersectorielle

Un [document Word](#) et un [fichier PDF](#) correspondant à ce jeu de rôle peuvent être téléchargés depuis notre plateforme de formation; ils sont identiques pour tous les secteurs. Ce jeu de rôle peut donc être facilement adapté à vos besoins, car **les rôles doivent être adaptés au système judiciaire de chaque pays et aux missions de chaque intervenant dans le cadre de la procédure judiciaire.**

Objectifs

S'exercer à apporter des réponses collaboratives tenant compte des traumatismes lorsqu'une victime hésite à témoigner dans le cadre d'une procédure judiciaire, en particulier pour obtenir une ordonnance de protection. Les participants exploreront les responsabilités professionnelles, l'autonomie des victimes et le soutien intersectoriel.

Durée:

- Jeu de rôle : 15 à 20 minutes
- Débriefing : 20 à 30 minutes

PARTICIPANTS (4 rôles):

1. Survivante – « Leila »
2. Conseil juridique, social ou psychologique auprès des tribunaux (association d'aide aux victimes)
3. Policier ou gendarme en charge du traitement des dossiers de violences domestiques
4. Avocat-conseil

APERÇU DU SCÉNARIO

Leila, 31 ans, a subi pendant des années des violences psychologiques, des violences physiques occasionnelles et du harcèlement de la part de son ex-partenaire, qui s'est récemment présenté à nouveau devant son lieu de travail et son domicile. Elle a déposé plainte auprès de la police et l'agent de liaison chargé des violences domestiques l'a encouragée à demander une ordonnance de protection. Elle rencontre un avocat pour entamer la procédure. Cependant, lorsqu'elle apprend qu'elle devra peut-être témoigner devant le tribunal, Leila prend peur. Elle craint des représailles, de perdre la garde de ses enfants et de ne pas être crue. Elle commence à exprimer des doutes et envisage de retirer sa demande.

DESCRIPTION DES RÔLES

Leila (victime de violence domestique)

- Intelligente, prudente, dépassée.
- Elle a deux jeunes enfants.
- A été manipulée émotionnellement pour croire que personne ne l'aidera.
- Terrifiée par les tribunaux et les représailles.
- Ne sait pas si cela vaut la peine de prendre le risque de demander une ordonnance restrictive.
- A besoin d'être rassurée, d'un plan de sécurité et de contrôle sur les décisions.

Conseil juridique, social ou psychologique auprès des tribunaux (association d'aide aux victimes)

- Formé aux soins tenant compte des traumatismes.
- Votre rôle est de soutenir Leila sur le plan émotionnel et pratique.
- Vous voulez la responsabiliser, sans lui mettre la pression.
- Vous savez que témoigner devant un tribunal est difficile, mais vous pensez que sa sécurité dépend de la poursuite de la procédure.
- Vous essayez de trouver un équilibre entre réalisme et espoir.

Policier ou gendarme en charge du traitement des dossiers de violences domestiques

- Connaît bien le dossier de Leila.
- Estime que l'ex-partenaire présente un risque élevé d'escalade.
- Veut protéger Leila, mais peut s'exprimer dans un langage ferme et procédural.
- A accès à des preuves telles que les rapports d'incidents passés, les photos, les SMS.
- Ne doit pas outrepasser l'autonomie de Leila, même si vous n'êtes pas d'accord avec ses hésitations.

Avocat ou conseil juridique

- Explique les conditions légales requises pour obtenir une ordonnance restrictive.
- Précise qu'un témoignage pourrait être nécessaire, selon la solidité du dossier.
- Équilibre les contraintes juridiques et la défense des intérêts de la victime.
- Vous devez expliquer les résultats réalistes sans décourager Leila.

DÉROULEMENT DU JEU DE RÔLE (structure suggérée – cas d'école à adapter en fonction de la procédure judiciaire de chaque pays)

- ✓ Scène initiale (Tous les participants à une réunion commune)
- ✓ Bureau d'aide aux victimes ou salle de préparation du tribunal.
- ✓ Leila exprime d'abord sa volonté, mais commence à se rétracter.
- ✓ Escalade
- ✓ Leila apprend qu'elle devra peut-être témoigner et devient émotive.
- ✓ Elle évoque sa crainte de représailles, de perdre la garde de ses enfants et de ne pas être crue.
- ✓ Réaction des autres
- ✓ L'avocat et le policier/gendarme tentent de la rassurer et de soutenir son autonomie.
- ✓ L'avocat lui explique ses droits et ses options, y compris la possibilité de bénéficier de mécanismes de protection des témoins (par exemple, témoigner par vidéo ; veuillez noter que cela peut varier d'un pays à l'autre).
- ✓ Point de décision
- ✓ Leila doit décider de poursuivre ou d'interrompre la procédure de mise en place d'une ordonnance de protection.
- ✓ Les autres acteurs doivent soutenir sa décision, quelle qu'elle soit, sans exercer de pression.

SUGGESTIONS DU FACILITATEUR

Pendant ou après le jeu de rôle, posez les questions suivantes :

- Comment chaque professionnel a-t-il trouvé l'équilibre entre soutien et pression ?
- Quelqu'un a-t-il interrompu Leila ou émis des suppositions ?

- Quelles communications intersectorielles ont favorisé ou entravé la confiance ?
- Quels obstacles sont apparus (juridiques, émotionnels, systémiques) ?
- Quelles sont les options non testimoniales qui peuvent appuyer son dossier ?
- Comment les secteurs peuvent-ils collaborer pour renforcer le sentiment de sécurité et de contrôle de Leila ?

NOTES POUR LA SÉCURITÉ

- Permettez aux participants de « se retirer » du rôle s'ils se sentent mal à l'aise.
- Proposez des exercices d'ancrage ou une courte pause si les émotions sont vives.
- Rappelez aux participants que l'objectif est de développer des compétences, et non d'obtenir une performance parfaite.

CONSEILS POUR L'ANIMATEUR

- Utilisez de brefs briefings préalables : fournissez à chaque participant un résumé du personnage.
- Faites un débriefing après chaque scénario avec une réflexion spécifique au secteur et partagée.
- Faites tourner les rôles entre les sessions afin que les participants puissent voir plusieurs perspectives.

Annexe 7.4 Évaluations de la formation

Annexe 7.4.1 Questionnaire préalable à la formation

Un [document Word](#) contenant le questionnaire préalable à la formation peut être téléchargé depuis notre plateforme de formation et peut donc être facilement adapté à vos besoins. Ce questionnaire est le même pour tous les secteurs.

À l'attention des participants :

Veuillez prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Vos réflexions sont très précieuses pour vous préparer à la formation et nous aideront à concevoir la formation en fonction de vos attentes et de vos connaissances. Vos réponses sont anonymes.

Merci de consacrer 10 minutes à améliorer la qualité de la formation ! Merci beaucoup pour votre soutien !

1. Code personnel

Veuillez créer un **code personnel anonyme** qui nous permettra de faire correspondre vos réponses aux différentes étapes sans révéler votre identité.

Remarque à l'attention des formateurs : le code personnel doit être basé sur des caractéristiques qui ne sont pas identifiables par votre organisation/les autres personnes avec lesquelles vous partagez les données, mais qui restent constantes (par exemple, la troisième lettre du prénom de votre mère + votre mois de naissance + le dernier chiffre de votre code postal, etc. + la première lettre du nom de votre couleur préférée, etc. Adaptez cet exemple aux exigences légales et culturelles locales. Veillez à ce qu'il n'y ait pas plusieurs options de réponses possibles.

2. Informations démographiques

Remarque à l'attention des formateurs : choisissez des questions démographiques qui répondent aux exigences locales en matière de protection des données et ne recueillez que les informations essentielles à l'analyse. Vous trouverez des exemples dans le questionnaire qu'il est recommandé d'utiliser directement après la formation.

3. Attentes, connaissances préalables, défis

1. Connaissances				
1.1 comment évalueriez-vous votre niveau actuel de connaissances sur le thème de la formation à venir ?				
<input type="checkbox"/> très confiant	<input checked="" type="checkbox"/> Confiant	<input type="checkbox"/> Neutre	<input type="checkbox"/> Peu confiant	<input type="checkbox"/> pas du tout confiant
<p>¹ Remarque à l'attention des formateurs : une alternative plus spécifique consisterait à choisir les objectifs séparément.</p> <p>Ajustez les éléments en fonction de l'objectif de la formation, par exemple reconnaître les indicateurs de violence domestique, communiquer avec les victimes/survivants, mener des</p>				

<i>évaluations des risques.</i>				
1.2 Comment évalueriez-vous votre capacité actuelle à...				
<input type="checkbox"/> très confiant	<input type="checkbox"/> sûr	<input type="checkbox"/> très confiant	<input type="checkbox"/> confiance	<input type="checkbox"/> très confiant
2. Attentes				
2.1 Quelle question ou quel défi spécifique espérez-vous que cette formation vous aidera à aborder ?				
2.2 Quelle autre question ou difficulté spécifique espérez-vous que cette formation vous aidera à résoudre ?				
2.3 Quelles sont vos attentes (1 = très faibles, 5 = très élevées) concernant les avantages de cette formation pour votre rôle professionnel ?				
<input type="checkbox"/> très élevées	<input type="checkbox"/> élevées	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> faibles	<input type="checkbox"/> très faibles
3 Commentaires supplémentaires				
3.1 Quels sont les deux principaux obstacles auxquels vous êtes actuellement confronté dans votre rôle professionnel lorsque vous abordez ce sujet ?				
3.2 Quel est, selon vous, l'aspect le plus important à faire comprendre aux autres au sujet de la violence domestique ?				
3.3 Avez-vous des commentaires ou des suggestions à faire concernant cette formation ?				

Merci pour votre contribution !

Ce fut un plaisir de travailler avec vous dans le cadre de cette formation.

Si vous avez des questions, veuillez contacter :

Annexe 7.4.2 Évaluation post-formation

Un [document Word](#) contenant le questionnaire post-formation peut être téléchargé depuis notre plateforme de formation et peut donc être facilement adapté à vos besoins. Ce questionnaire est le même pour tous les secteurs.

À l'attention des participants :

Après avoir participé à la formation, nous aimerions savoir si vous êtes satisfaits de l'organisation et du contenu présenté.

Merci de consacrer 10 minutes à l'amélioration de la qualité de la formation!

Merci beaucoup pour votre aide !

1. Code personnel

Veuillez créer un **code personnel anonyme** qui nous permettra de faire correspondre vos réponses aux différentes étapes sans révéler votre identité.

Remarque à l'attention des formateurs : le code personnel doit être basé sur des caractéristiques qui ne sont pas identifiables par votre organisation/les autres personnes avec lesquelles vous partagez les données, mais qui restent constantes (par exemple, la troisième lettre du prénom de votre mère + votre mois de naissance + le dernier chiffre de votre code postal, etc. + la première lettre du nom de votre couleur préférée, etc.). Adaptez cet exemple aux exigences légales et culturelles locales. Veillez à ce qu'il n'y ait pas plusieurs options de réponses possibles.

2. Informations démographiques

Remarque à l'attention des formateurs : choisissez des questions démographiques qui répondent aux exigences locales en matière de protection des données et ne recueillez que les informations essentielles à l'analyse. Vous trouverez des exemples dans le questionnaire suggéré dans ce modèle.

3. Questions spécifiques sur le contenu

1. Organisation de la formation				
1.1 J'ai trouvé les informations que j'ai reçues avant la formation...				
<input type="checkbox"/> très utiles	<input type="checkbox"/> utiles	<input type="checkbox"/> neutres	<input type="checkbox"/> pas très utiles	<input type="checkbox"/> pas utiles du tout
1.2 J'ai trouvé l'organisation de la formation...				
<input type="checkbox"/> très bonne	<input type="checkbox"/> bonne	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> mauvaise	<input type="checkbox"/> très mauvaise
1.3 La durée et le calendrier de la formation étaient...				
<input type="checkbox"/> très bons	<input type="checkbox"/> bonnes	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> mauvais	<input type="checkbox"/> très mauvais
1.4 La composition du groupe était...				
<input type="checkbox"/> très bonne	<input type="checkbox"/> bonne	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> mauvais	<input type="checkbox"/> très mauvaise
2. Contenu et méthodes				
2.1 Les présentations (conférences données par les formateurs) dans le cadre de la formation étaient...				

<input type="checkbox"/> compréhensibles	<input type="checkbox"/> largement compréhensibles	<input type="checkbox"/> neutres	<input type="checkbox"/> largement incompréhensibles	<input type="checkbox"/> incompréhensibles
2.2 Le soutien apporté à la formation était...				
<input type="checkbox"/> très utile	<input type="checkbox"/> utile	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> pas très utile	<input type="checkbox"/> pas utile du tout
2.3 J'ai trouvé la discussion dans la formation...				
<input type="checkbox"/> très intéressante	<input type="checkbox"/> intéressante	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> pas très intéressante	<input type="checkbox"/> pas intéressante du tout
2.4 J'ai trouvé les méthodes utilisées dans la formation...				
<input type="checkbox"/> très efficaces	<input type="checkbox"/> efficaces	<input type="checkbox"/> neutres	<input type="checkbox"/> pas très efficaces	<input type="checkbox"/> pas efficaces du tout
2.5 La qualité du matériel pédagogique utilisé dans la formation était...				
<input type="checkbox"/> très élevée	<input type="checkbox"/> élevée	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> faible	<input type="checkbox"/> très faible
2.6 Trop de temps a été consacré à :				
2.7 Trop peu de temps a été consacré à :				
2.8 Dans la formation, j'ai regretté l'absence de :				
3. Résultats d'apprentissage				
3.1 La formation m'a sensibilisé(e) au phénomène de la violence domestique.				
<input type="checkbox"/> Tout à fait d'accord	<input type="checkbox"/> D'accord	<input type="checkbox"/> Neutre	<input type="checkbox"/> Pas d'accord	<input type="checkbox"/> Tout à fait en désaccord
3.2 La formation m'a permis d'améliorer ma capacité à aider les victimes de violence domestique.				
<input type="checkbox"/> Tout à fait d'accord	<input type="checkbox"/> d'accord	<input type="checkbox"/> Neutre	<input type="checkbox"/> En désaccord	<input type="checkbox"/> Tout à fait en désaccord
3.3 La formation m'a encouragé à réfléchir à mes propres opinions et à mes éventuels préjugés sur la violence domestique.				
<input type="checkbox"/> Tout à fait d'accord	<input type="checkbox"/> d'accord	<input type="checkbox"/> Neutre	<input type="checkbox"/> En désaccord	<input type="checkbox"/> Tout à fait en désaccord
3.4 Le contenu pédagogique de la formation pour mon (futur) travail est...				
<input type="checkbox"/> très utile	<input type="checkbox"/> utile	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> pas très utile	<input type="checkbox"/> pas utile du tout
4. Évaluation de ma propre participation				

4.1 Mes possibilités de participer à la formation étaient...				
<input type="checkbox"/> tout à fait suffisantes	<input type="checkbox"/> suffisantes	<input type="checkbox"/> neutres	<input type="checkbox"/> insuffisantes	<input type="checkbox"/> pas du tout suffisantes
4.2 Mes possibilités de mettre à profit mon expertise étaient...				
<input type="checkbox"/> tout à fait suffisantes	<input type="checkbox"/> suffisantes	<input type="checkbox"/> neutres	<input type="checkbox"/> insuffisantes	<input type="checkbox"/> pas du tout suffisantes
4.3 Mes possibilités d'exprimer mes doutes, mes incertitudes et mes remarques critiques étaient...				
<input type="checkbox"/> tout à fait suffisantes	<input type="checkbox"/> suffisantes	<input type="checkbox"/> neutres	<input type="checkbox"/> insuffisantes	<input type="checkbox"/> pas du tout suffisantes
5. Impression générale				
5.1 Mon impression générale sur la formation est...				
<input type="checkbox"/> très bonne	<input type="checkbox"/> bonne	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> mauvaise	<input type="checkbox"/> très mauvais
5.2 Autres commentaires :				
6. Contexte personnel et institutionnel				
6.1 Raison de ma participation à la formation :				
6.2 Statut de mon institution :				
<input type="checkbox"/> institution gouvernementale	<input type="checkbox"/> institution non gouvernementale	<input type="checkbox"/> institution privée	<input type="checkbox"/> autre statut :	
6.3 Domaine d'activité (plusieurs réponses possibles) :				
<input type="checkbox"/> application de la loi	<input type="checkbox"/> soins de santé	<input type="checkbox"/> travail social	<input type="checkbox"/> éducation	
6.4 Expérience professionnelle dans le domaine de la violence domestique (en années) :				
<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> 0 à 3 ans	<input type="checkbox"/> 3 à 6 ans	<input type="checkbox"/> plus de 6 ans	
6.5 Formation déjà suivie sur la violence domestique				
<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> quelques heures	<input type="checkbox"/> pendant quelques jours	<input type="checkbox"/> pendant quelques semaines	
6.6 Catégorie professionnelle (plusieurs réponses possibles) :				
<input type="checkbox"/> direction	<input type="checkbox"/> praticien	<input type="checkbox"/> étudiant	<input type="checkbox"/> autre groupe professionnel :	
6.7 Sexe et âge :				
<input type="checkbox"/> Femme	<input type="checkbox"/> homme	<input type="checkbox"/> non binaire	Âge :	

Merci pour votre contribution !

Ce fut un plaisir de travailler avec vous pendant la formation.

Annexe 7.4.3 Enquête sur la rétention des contenus d'apprentissage (facultatif)

Un [document Word](#) contenant cette enquête peut être téléchargé depuis notre plateforme de formation et peut donc être facilement adapté à vos besoins. Ce questionnaire est le même pour tous les secteurs.

Aux participants :

Merci de prendre le temps de nous aider à améliorer notre programme de formation.

Ce court questionnaire de suivi nous aidera à comprendre quelles connaissances, réflexions et compétences pratiques vous avez conservées x mois après la formation, et si vous avez eu l'occasion de les mettre en pratique dans votre travail. Vos réponses resteront anonymes.

Merci de consacrer 10 minutes à l'amélioration de la qualité de la formation ! Merci beaucoup pour votre soutien !

1. Code personnel

Veillez créer un **code personnel anonyme** qui nous permettra de faire correspondre vos réponses aux différentes étapes sans révéler votre identité.

Remarque à l'attention des formateurs : le code personnel doit être basé sur des caractéristiques qui ne sont pas identifiables par votre organisation/les autres personnes avec lesquelles vous partagez les données, mais qui restent constantes (par exemple, la 3e lettre du prénom de votre mère + votre mois de naissance + le dernier chiffre de votre code postal, etc. + la 1re lettre du nom de votre couleur préférée, etc. Adaptez cet exemple aux exigences légales et culturelles locales. Veillez à ce qu'il n'y ait pas plusieurs options de réponses possibles.

2. Informations démographiques

Remarque à l'attention des formateurs : choisissez des questions démographiques qui répondent aux exigences locales en matière de protection des données et ne recueillez que les informations essentielles à l'analyse. Vous trouverez des exemples dans le questionnaire qu'il est recommandé d'utiliser directement après la formation ([Annexe 7.4.2](#)).

1. Possibilité d'utiliser mes nouvelles compétences et connaissances en matière de violence domestique				
1.1 Depuis la formation, j'ai eu l'occasion d'appliquer ce que j'ai appris dans mon travail <i>(Remarque à l'intention des formateurs : créez le questionnaire de manière à ce que, si la réponse est « non », la section 2 soit ignorée et que le répondant soit dirigé vers la section 3).</i>				
<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non			
2. Transfert vers la pratique [uniquement pour ceux qui ont répondu « oui » à la question 1.1]				
2.1 J'ai appliqué les connaissances et les compétences acquises lors de la formation dans le cadre de mon travail.				
<input type="checkbox"/> Tout à fait d'accord	<input type="checkbox"/> d'accord	<input type="checkbox"/> Neutre	<input type="checkbox"/> pas d'accord	<input type="checkbox"/> Tout à fait en désaccord
2.2 J'ai utilisé le contenu de la formation pour améliorer ma capacité à aider les victimes				

de violence domestique.				
<input type="checkbox"/> Tout à fait d'accord	<input type="checkbox"/> d'accord	<input checked="" type="checkbox"/> Neutre	<input type="checkbox"/> En désaccord	<input type="checkbox"/> Tout à fait en désaccord
2.3 J'ai continué à réfléchir à mes propres opinions et à mes éventuels préjugés concernant la violence domestique.				
<input type="checkbox"/> Tout à fait d'accord	<input type="checkbox"/> d'accord	<input checked="" type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> En désaccord	<input type="checkbox"/> Tout à fait en désaccord
2.4 Le contenu de la formation a influencé ma façon d'aborder les défis dans mon travail.				
<input type="checkbox"/> Tout à fait d'accord	<input type="checkbox"/> d'accord	<input checked="" type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> En désaccord	<input type="checkbox"/> Tout à fait en désaccord
2.5 Le contenu de la formation qui m'a été le plus utile dans mon travail est				
2.6 Le plus grand obstacle à la mise en pratique de ce que j'ai appris a été :				
3. Mémorisation des acquis				
3.1 L'idée ou le concept le plus important dont je me souviens encore de la formation est :				
3.2 Depuis la formation, ma perception du phénomène de la violence domestique est :				
<input type="checkbox"/> plus élevée	<input type="checkbox"/> à peu près la même	<input type="checkbox"/> plus faible		
3.3 Depuis la formation, ma capacité à soutenir les victimes de violence domestique est :				
<input type="checkbox"/> plus élevée	<input type="checkbox"/> à peu près la même	<input type="checkbox"/> inférieure		
3.4 J'ai de nouvelles questions ou de nouveaux sujets que j'aimerais approfondir :				
3.5 Mon opinion générale sur la formation, maintenant que quelque temps s'est écoulé, est				
<input type="checkbox"/> très bonne	<input type="checkbox"/> bonne	<input type="checkbox"/> neutre	<input type="checkbox"/> mauvaise	<input type="checkbox"/> très mauvaise
3.6 Commentaires supplémentaires				

Merci pour votre contribution !

Nous sommes impatients de travailler avec vous dans le cadre de la formation.

Si vous avez des questions, veuillez contacter:

Annexe 7.5 Liste de contrôle pour la préparation à la formation sur la violence domestique

Un [document Word](#) contenant cette liste de contrôle peut être téléchargé depuis notre plateforme de formation.

Catégorie	Élément de la liste de contrôle	Terminé
Préparation du formateur	Familiarisation avec le matériel pédagogique et le contenu	<input type="checkbox"/>
	Préparation de notes personnelles si nécessaire	<input type="checkbox"/>
	Temps de préparation suffisant alloué	<input type="checkbox"/>
	Préparation des avertissements déclencheurs	<input type="checkbox"/>
	Équipe de formateurs informée des procédures d'escalade	<input type="checkbox"/>
	Liste de contacts des organismes d'aide pertinents prête	<input type="checkbox"/>
	Envoi d'un e-mail de bienvenue aux participants (y compris un questionnaire préalable)	<input type="checkbox"/>
Équipement et matériel	Ressources supplémentaires (images, vidéos) préparées	<input type="checkbox"/>
<i>Le jour même</i>	Ordinateur portable, projecteur et connexion Internet vérifiés	<input type="checkbox"/>
	Tableau blanc, tableau papier et marqueurs disponibles	<input type="checkbox"/>
	Fournitures de bureau (adhésifs, stylos, carton de couleur, attaches) prêtes	<input type="checkbox"/>
	Mobilier disposé pour le cours (par exemple, en demi-cercle ou en Π)	<input type="checkbox"/>
Zone de formation	Espace suffisant pour le travail en groupe et les jeux de rôle (par exemple, 35 m ² pour 12 stagiaires)	<input type="checkbox"/>
	Tâches professionnelles prises en charge pendant l'absence	<input type="checkbox"/>
	Horaires adaptés (pas pendant le déjeuner, etc.)	<input type="checkbox"/>
	Exigences d'installation répertoriées (et attribuées à quelqu'un, si possible)	<input type="checkbox"/>
<i>Le jour même</i>	Arriver 1 heure à l'avance pour l'installation	<input type="checkbox"/>
	Tester le bon fonctionnement du matériel	<input type="checkbox"/>
	Matériel organisé et prêt à l'emploi	<input type="checkbox"/>
	Placer les ressources d'aide (numéros d'assistance téléphonique, documents) à un endroit visible	<input type="checkbox"/>
	Préparez le formulaire/liens d'évaluation	<input type="checkbox"/>
	Contact du support technique du lieu obtenu	<input type="checkbox"/>
	Éclairage et température vérifiés	<input type="checkbox"/>
	Dispositions prises pour les pauses et le déjeuner	<input type="checkbox"/>
	Organisation d'une salle ou d'un espace calme pour les participants dépassés	<input type="checkbox"/>
	Localisation et vérification des toilettes	<input type="checkbox"/>
	Accueil et bienvenue des participants à leur arrivée	<input type="checkbox"/>